

Katrin Moeller, Felix Köther und Anne Purschwitz

Kontrollierte Vokabulare und Normdaten der historisch arbeitenden Disziplinen

Version 2.0

Autor:innenliste:

Auflistung der Autor:innen (gemäß [Credit-Taxonomie](#)) inkl. ORCID

Katrin Moeller | Historisches Datenzentrum Sachsen-Anhalt, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | [Conceptualization](#), [Writing - original draft](#), [Writing - review & editing](#) | ORCID: 0000-0003-4090-5667.

Felix Köther | Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung Marburg | [Writing - original draft](#), [Writing - review & editing](#) | ORCID: 0000-0002-6432-1431

Anne Purschwitz | Historisches Datenzentrum Sachsen-Anhalt, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | [Writing - original draft](#), [Writing - review & editing](#) | ORCID: 0000-0002-2754-8792.

im Namen des 4Memory-Konsortiums.

Auflistung der Beiträger:innen (gemäß [Credit-Taxonomie](#)) inkl. ORCID

Johannes Bracht | [Writing - review & editing](#) |
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5257-3255>

Sophie Döring | [Writing - review & editing](#) |
ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-2258-5304>

Kristina Fischer | [Writing - review & editing](#) |
ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-3991-1025>

Francesco Gelati | [Writing - review & editing](#) |
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6066-1308>

Frank von Hagel | [Writing - review & editing](#) |
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1349-2131>

Sebastian Hageneuer | [Writing - review & editing](#) |
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8973-1544>

Gary Hsu | [Writing - review & editing](#) |
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2605-3851>

Andreas Kempf | [Writing - review & editing](#) |
ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-4827-8103>

Marta Koscielniak | [Writing - review & editing](#) |
ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-7840-1271>

Celia Krause | [Writing - review & editing](#) |
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4448-230X>

Christoph Lange | [Writing - review & editing](#)

Stephanie Marra | [Writing - review & editing](#) |
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8656-6811>

Anna Menny | [Writing - review & editing](#)

Miriam Müller | [Writing - review & editing](#)

Martin Munke | [Writing - review & editing](#) |
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0781-945X>

Klaus Rettinghaus | [Writing - review & editing](#) |
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1898-2543>

Torsten Schaßan | [Writing - review & editing](#) |
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8902-4775>

Holger Simon | [Writing - review & editing](#) |
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7352-4006>

Petra Claudia Steiner | [Writing - review & editing](#) |
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8997-2620>

Moritz Strickert | [Writing - review & editing](#) |

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9626-5932>

Florian Thiery | [Writing - review & editing](#) |

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3246-3531>

Jakob Voß | [Writing - review & editing](#) |

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7613-4123>

Kathi Woitas | [Writing - review & editing](#) |

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1796-1978>

Nina Zellerhoff | [Writing - review & editing](#) |

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-2530-2792>

Zusammenfassung

Diese Darstellung fasst vielfältig relevantes Wissen zu Vokabularen und Normdaten zusammen, definiert Begrifflichkeiten und gibt Empfehlungen zu ihrer Nutzung für unterschiedliche Verwendungszusammenhänge und Communities der historisch arbeitenden Disziplinen. Neben allgemeinen Begriffs- und Prozessklärungen werden vor allem Relevanz- und Qualitätskriterien für Vokabulare benannt und Empfehlungen zur Verwendung von Vokabularen für zentrale Entitäten der historischen Forschung formuliert. Das Dokument bietet eine Diskussionsgrundlage um für Forschungsprojekte und Gedächtniseinrichtungen Leitlinien und Empfehlungen für kontrollierte Vokabulare und Normdaten (in Verbindung mit Empfehlungen zur Datenkuration und Datenqualität) zu formulieren und zu verabschieden.

Die hier veröffentlichte Fassung (Version 2.0) wurde aufgrund der erste Version vom 2. Juli 2025 (<https://doi.org/10.5281/zenodo.15745568>) umfassend von einer großen Community der geisteswissenschaftlichen Gedächtniseinrichtungen und Forschung überarbeitet. Wir danken allen Beiträgerinnen für das gute Gelingen und die produktive gemeinsame Arbeit.

Danksagung

Diese Arbeit ist im Rahmen des NFDI-Konsortiums 4Memory entstanden (www.4memory.de).

Wir danken der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) für die finanzielle Unterstützung - Projektnummer 50 1609550.

Ebenso danken wir der Universität Halle-Wittenberg für die Unterstützung des Projekts NFDI4Memory und für das Engagement zum Aufbau digitaler Forschungsdatenstrukturen in den Geisteswissenschaften.

Halle (Saale), 22. November 2025

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	1
Was sind kontrollierte Vokabulare?	1
Nutzungsszenarien für kontrollierte Vokabulare und Normdaten.....	4
Linked Open Data und technische Standards	6
Metadatenstandards, Dokumententypen und Empfehlungen zur Datenkuration	8
Typen kontrollierter Vokabulare.....	10
Liste, Wortliste und Kategorien	10
Thesaurus / Schlagwortliste	11
Gazetteer / Namensdatei	12
Glossar / Lexikon (Nachschlagewerke).....	13
Klassifikation / Taxonomie / Typologie / Systematik.....	13
Normdaten (Authority Data), Normdatei	14
Ontologien (Informatik)	16
Standards	17
Relevanzkriterien von Normdaten und ihre Qualitätsanforderungen	18
Gemeinsame Normdaten für geisteswissenschaftliche Forschung und Kulturgut?.....	18
Relevanzkriterien in historisch arbeitenden Disziplinen. Ein systematischer Vergleich.....	19
Schlussfolgerungen	21
Empfehlungen für Relevanzkriterien und Qualitätsanforderungen kontrollierter Vokabulare der Geschichtswissenschaft	23
Bedeutung für die Analyse von Daten und community-übergreifende Vernetzung (1. Qualitätskriterium).....	23
Webbasierte Verknüpfung	23
Analysepotential	23
Mapping und Matching	24
Internationalität und Mehrsprachigkeit/Mehrschriftlichkeit.....	24
Normdaten im Wechselverhältnis von Persistenz und Dynamik (2. Qualitätskriterium)	24
Zugangschancen und dauerhafte Nutzungsmöglichkeiten (3. Qualitätskriterium)	25
Technische Zugänglichkeit	26
Rechtliche und finanzielle Zugänglichkeit	27
Inhaltliche und nutzungspraktische Zugänglichkeit	27

Quellenbezeichnungen und Belegreferenzierung (4. Qualitätskriterium)	28
Minimal- und Optimalanforderungen (5. Qualitätskriterium)	29
Empfehlungssystem zu Vokabularen und Normdaten für zentrale Entitäten	31
Musterbeispiele	31
Allgemeine Beschreibung einer Empfehlung (Entität bzw. ein Entitätskomplex).....	31
Hinweise zur formalen Gestaltung.....	31
Aufbau des Musterartikels.....	32
Relevanz (kurz), Definition und Beschreibung	32
Deutschsprachige Vokabulare und das Verhältnis von modernen und historisierenden Ansätzen	32
International	32
Anwendung der Relevanz- und Qualitätskriterien	33
Empfehlung für die historische Forschung.....	33
Services, Literatur und Dienste.....	33
Musterbeispiel zur Entität Beruf.....	34
Berufe, Tätigkeiten, Ämter sowie Kompetenzen.....	34
Was wird systematisiert?.....	34
Deutschsprachige Vokabulare und das Verhältnis von modernen und historisierenden Ansätzen	34
International	35
Relevanz- und Qualitätskriterien.....	36
Empfehlung für die historische Forschung.....	36
Services, Literatur und Dienste.....	37
Musterbeispiel zur Entität Ortsname.....	37
Lokalisierung von historischen Siedlungsplätzen anhand von Ortsnamen	37
Deutschsprachige Vokabulare und das Verhältnis von modernen und historisierenden Ansätzen	38
International	40
Relevanz- und Qualitätskriterien.....	41
Empfehlung für die historische Forschung.....	41
Services, Literatur und Dienste.....	42
Literaturverzeichnis	43

Einleitung

Diese Darstellung fasst relevantes Wissen zu Vokabularen und Normdaten zusammen, definiert Begrifflichkeiten und gibt Empfehlungen zu ihrer Nutzung für unterschiedliche Verwendungszusammenhänge und Communities der historisch arbeitenden Disziplinen. Neben allgemeinen Begriffs- und Prozessklärungen werden vor allem Relevanz- und Qualitätskriterien für Vokabulare benannt und Empfehlungen zur Verwendung von Vokabularen für zentrale Entitäten der historischen Forschung formuliert. Das Dokument bietet damit für Forschungsprojekte und Einrichtungen des kulturellen Erbes¹ Orientierung bei der Bearbeitung spezifischer Quellen- und Datentypen, um von Beginn jedes Projektes an vernetzte und qualitativ wertvolle Daten im Sinne der FAIR-Prinzipien (Wilkinson u.a. 2016) zu produzieren. Die Empfehlung bündelt zentrale Grundlagen, die für das Konsortium NFDI4Memory in Zusammenarbeit der vier geisteswissenschaftlichen Konsortien und zusammengeschlossen als ‘Humanities@NFDI’ (Nationale Forschungsdateninfrastrukturen (NFDI) 2025a, 1 [<https://www.nfdi.de/humanitiesnfdi/>]) und der Querschnittssection ‘(Meta)daten, Terminologien, Provenienz’ der NFDI (Nationale Forschungsdateninfrastrukturen (NFDI) 2025b, [<https://www.nfdi.de/section-metadata/>]) handlungsleitend sind. Sie sollen langfristige Empfehlungen und Perspektiven für den Digitalisierungsprozess im Bereich der kontrollierten Vokabulare und Normdaten (in Verknüpfung mit Empfehlungen zur Datenkuration und Datenqualität) geben.

Was sind kontrollierte Vokabulare?

Der Begriff des „kontrollierten Vokabulars“ umfasst ganz unterschiedliche Formen, angefangen von einer einfachen Wortliste über hierarchisch organisierte, komplexe Klassifikationen oder Thesauri (American National Standards Organization 2010, 16-18) bis hin zu Normdatenhubs und auf Maschineninterpretierbarkeit ausgerichtete Ontologien mit benannten Relationen zwischen Konzepten, Daten oder Entitäten. Je nach Verwendungszweck sind die verschiedenen Typen von Vokabularen unterschiedlichen Regeln, Definitionen sowie verschiedenen methodischen und technischen Anforderungen unterworfen. Sie werden in unterschiedlichen Organisationsformen erstellt bzw. erweitert und differieren in Dokumentation und Zugänglichkeit. Zudem unterscheiden sich Bezeichnungen und Begrifflichkeiten je nach

¹ Im Folgenden werden diese Institutionen auch kurz als Gedächtniseinrichtungen zusammengefasst.

Verwendungsgebiet und Fachrichtung (Beling, Port und Strohl-Goebel 2011). Die hier präsentierte Übersicht über Funktionen und Arten von Vokabularen soll helfen, wesentliche Einblicke zu geben und interdisziplinäre Verständigungen zu ermöglichen.

Kontrollierte Vokabulare und Kategorien können eine Sammlung von Wörtern, Phrasen, Notationen oder anderen individuellen Bezeichnungen (Benennungen, Sprachvarianten, Items, Terms, Individuals, Instanzen)² sein, die beruhend auf Begriffen (Normbezeichnungen, Vorzugsbezeichnungen, Lemmata, Concepts, Records, Properties, Klassen, Typen) zur Definition, zur Erschließung und zum Auffinden von Informationen dienen (vgl. Sandrock 2023, 1, Kailus 2024, 2; American National Standards Organization 2010, 11), um die Mehrdeutigkeiten der natürlichen Sprache zu reduzieren (DARIAH 2025). Diesen Begriffen (Varianten) werden alle ermittelbaren Bezeichnungsvarianten zugeordnet, von denen jeweils eine als Vorzugsbezeichnung (Deskriptor, Vorzugsbezeichnung) ausgewählt wird. Begriffe sind also normierte Schreibformen, die hier aber nicht als Normbezeichnungen oder Normdaten verstanden werden (vgl. Definition von Normdaten), sondern nach bestimmten Regeln ausgewählte Vorzugsbezeichnungen. Begriffe werden durch Definitionen (Konzepte, Beschreibungen) eindeutig definiert und ermöglichen damit eine sichere Identifizierung und Disambiguierung von anderen, ähnlichen Begriffen, die jedoch andere Bedeutungsinhalte besitzen. Disambiguierung und Identifizierung bilden die grundlegenden Prinzipien von Vokabularen. Dabei meint Disambiguierung die Auflösung von sprachlichen Mehrdeutigkeiten und Identifizierung die genaue Zuordnung zu einem individuellen, spezifischen Kontext (American National Standards Organization 2010, 2). Dadurch entsteht ein System von Verknüpfungen von Begriffen und der Darstellung von Relationen untereinander (Zuordnung von Homonymen bzw. Polysemen sowie Synonymen). Diese Relationen können in verschiedenen Ordnungssystemen abgebildet werden (Äquivalenzrelation, hierarchische Relation, Assoziationsrelation etc.) (Köther 2025, 20f.; Spree 2025, Kap. 2; American National Standards Organization 2010, 12-16). Die Zuordnung von Varianten zu Vorzugsbezeichnungen bzw. Begriffen erfolgt durch Matchingverfahren. Vokabulare untereinander werden durch Mappingverfahren auf der Ebene der Begriffe bzw. Definitionen vereinigt. In der Regel wird ein Vokabular in einer einheitlichen Sprache angeboten, kann aber über Übersetzungsleistungen auch in weiteren Sprachen vorliegen.

Oft werden kontrollierte Vokabulare für die Erfassung einer bestimmten Entität (Objektklasse, Typen, Variablen) oder zur Erschließung eines bestimmten Sammelgebietes eingegrenzt. So gibt es Vokabulare, die sich nur der Erfassung von Entitäten wie Orten, Berufen oder Personen widmen oder die eben Wissenschaftsgebiete insgesamt bzw. ein einzelnes Wissensgebiet wie

² Die Angaben in den Klammern führen synonyme Begriffe unterschiedlicher Communities auf.

die Geschichtswissenschaft thematisch oder zeitlich ordnen möchten (Samlungsgebiete).³ Gerade für die wissenschaftliche Nutzung bilden entitätsseparierte Vokabulare sehr gute Möglichkeiten, um diese für die Analyse von Daten zu verwenden.

Dabei können eine oder mehrere Eigenschaften (Merkmale, Aspekte) einer Entität systematisch betrachtet, erhoben, geordnet und ausgewertet werden. Für die Abbildung von Eigenschaften können wiederum spezifische kontrollierte Vokabulare zum Einsatz kommen. Je passfähiger und eindeutiger die Eigenschaften bestimmt und systematisiert werden, desto höher ist die Qualität eines Vokabulars zu bewerten. Gleichzeitig wird die Verknüpfung neuer Daten mit einem solchen Vokabular aufwändiger. Je feingranularer ein Vokabular jedoch ist und je atomisierter einzelne Eigenschaften oder Merkmale vorliegen, desto erfolgversprechender ist ein Mapping mit anderen Vokabularen. Dies erfolgt immer auf der Ebene der Begriffe und nicht der Bezeichnungen (Kailus 2024, 2). Zusammengefasste große Kategorien lassen sich hingegen kaum noch passfähig mit anderen zusammenführen, weil ihre Klassen oft nicht kongruent zusammengesetzt sind (Moeller 2022, 94f.). Neben den Eigenschaften oder Merkmalen sind vor allem die Beziehungen zwischen den Entitäten bzw. den Eigenschaften ihrer Entitäten wichtig.

Unweigerlich sind Vokabulare immer auch Produkte einer bestimmten Zeit und repräsentieren damit zeitspezifische Ausdrucksweisen, Ideen und Denkweisen (Gartner 2016, 42, Adler 2017, 2). Sie unterliegen komplexen ethischen Reflexionen und Herausforderungen, was vor allem einen sensiblen Umgang mit Quellenbegriffen und ihrer Verwendung und Definition erfordert. Besonderer Reflexion und Transparenz bedürfen problematische kulturräumliche Setzungen und Framings, spezifische (ethno-)kulturelle Kontexte und historisch aufgeladene, ideologisch belastete, tendenziöse oder wissenschaftlich überholte Begrifflichkeiten (Köther 2025, 26; Strickert 2021, 8-9). Als Varianten müssen auch diese Bezeichnungen erkennbar und analysierbar bleiben, selbstverständlich sollten die damit einhergehenden stigmatisierenden Inhalte nicht in Definitionen und Normbezeichnungen Eingang finden.

Stärker als Vokabulare anderer Disziplinen sollten historische Vokabulare daher die Historizität von Begriffen oder Bezeichnungen abbilden und Verfahren der diachronen Disambiguierung anwenden (Moeller 2022; Köther 2025, 27). Beide Kontexte spielen für Vokabulare der historisch arbeitenden Disziplinen eine entscheidende Rolle für die Bewertung von Begriffen und für die Beurteilung im Sinne der digitalen Quellenkritik (Althage u.a. 2024; Föhr 2019, 163-166, 273-281). Problematisierbar bleibt damit die noch nicht gelöste Frage, wie eine Normierung die historische und kulturelle Perspektivität von Wissen berücksichtigen und trotz universellen

³ Ausführlich dazu siehe den Abschnitt zu den Entitäten.

Anspruchs Multiperspektivität in sich aufnehmen kann. Momentan wird dies häufig durch die Führung allgemeiner und spezifischer Vokabulare gelöst. Gleichzeitig gibt es Vokabulare, die eine bestimmte Momentaufnahme einfangen und dynamische Prozesse visualisieren möchten, während andere Vokabulare gerade die Dauerhaftigkeit und Persistenz in den Mittelpunkt ihres Auftrages stellen.

Zur Publikation von maschinenlesbaren Vokabularen werden heute standardisierte und persistente Identifier empfohlen, die über Schnittstellen abgerufen werden können (Kailus 2024, 2). Gleichzeitig werden in Taxonomien die zu Begriffen zusammengefassten Bezeichnungen in der Regel mit inhaltlichen, sprechenden Identifikatoren versehen, die taxonomische Aufgaben erfüllen. Diese können keinen persistenten Charakter tragen, weil eine Änderung (z. B. aufgrund einer fehlerhaften Zuordnung, neuen Themen oder veraltetem Wissen) möglich bleiben muss. Dennoch sind solche Taxonomien in der Regel grundlegend so konstruiert, dass sie alle Informationen aufnehmen, einordnen und dokumentieren können. Änderungen werden protokolliert. Diese sprechenden Identifier unterscheiden sich daher von Identifier, die für den Aufbau eines vernetzten, webbasierten Datenraumes als sogenannte persistente Identifier (Uniform Resource Identifier, PIDs etc.) konzipiert sind, um den Austauschprozess zu gewährleisten (Bütikofer 2009, 6ff.).

Persistente Identifier fördern, wie auch das Mapping mit ähnlichen Vokabularen, die Internationalisierung und die breite Verwendung eines Angebots. Über Matching- und Mappingprozesse entstehen Crosskonkordanzen, die eine Verknüpfung von einem System (meist vom Speziellen zum Allgemeinen) in ein anderes ermöglichen. In dieser Hinsicht spielen technische Standards, Metadatenschemata und Ontologien eine wichtige Rolle, um den Austausch von Daten zu begünstigen. Solche Prozesse werden heute bereits durch eine Reihe von Software und Mappingtools unterstützt. Die inhaltliche und technische Standardisierung von Vokabularen stellt daher ein wichtiges Qualitätsmerkmal dar (Strickert 2024, 176), sollte aber auch den Erhalt von Quellenbegriffen und Quellenbelegen berücksichtigen.

Nutzungsszenarien für kontrollierte Vokabulare und Normdaten

Kontrollierte Vokabulare und Normdaten spielen in den GLAM- bzw. Kultur- und Gedächtnisinstitutionen (wie Galerien, Bibliotheken, Archiven, Museen und Gedenkstätten) sowie Forschungsinstitutionen traditionell eine bedeutende Rolle (vgl. Fischer et al. 2024, Sibille und Gasser 2023; Becker 2023). Als normierte Metadaten erschließen sie Quellen, Akteure und Ergebnisse der historischen Forschung und gewährleisten deren gemeinsame Verwendung, im besten Fall auf Grundlage von Terminologien und Standardisierungsregeln in übergreifenden Verbänden. Häufig fällt die Vernetzung und gemeinsame Nutzung von Vokabularen

momentan noch nicht so umfassend aus, sondern basiert auf Hausregeln und intern genutzten, unveröffentlichten Vokabularen. Die weitere Ausgestaltung und Nutzung von Metadaten wird im Zuge der Integrationsprozesse der Digitalisierung intensiv diskutiert. Dabei gerät gelegentlich aus dem Blick, dass Vokabulare nicht nur für die formale Erschließung und die Organisation von unterschiedlichen Metadattentypen (Stickert 2024, 165) eine hohe Bedeutung besitzen, sondern in Form von Kategoriensystemen und Taxonomien gerade für die Analyse von Forschungsdaten ebenso zentrale Funktionen erfüllen (Moeller 2019, 20f.). Mit der Digitalisierung von Prozessen der Bewahrung des kulturellen Gedächtnisses wächst die wechselseitige, webbasierte Integration von Arbeitstechniken und Datenbeständen sowie die Vielfalt der Verwendungsszenarien. Damit nehmen Vokabulare und Normdaten eine zentrale Bedeutung für Forschungsmethoden der Digital History und Digital Humanities ein, weil sie nicht zuletzt die Anwendung von KI-Technologien ermöglichen, diese zugleich kontrollierbarer und methodisch steuerbarer machen.

Im Zuge dessen eröffnen sich für Vokabulare und Normdaten neue wichtige Nutzungsperspektiven, die weit über die bisherige im Vordergrund stehende Sach- und Formalerschließung hinausgehen und wichtige Aspekte eines FAIRen und qualitätsgerechten Datenmanagements absichern. Kontrollierte Vokabulare können heute unter anderem Funktionen erfüllen zur:

- Einheitlichen Erschließung und Beschreibung von Quellen, Kulturgütern, Daten und Forschungsobjekten durch Metadaten, die ihre Auffindbarkeit und Sichtbarkeit gewährleisten.
- Seriellen (automatisierten) Erkennung von allen Repräsentanten einzelner Objektklassen bzw. Entitäten in Texten, Bildern, audiovisuellen Medien und strukturierten Daten (z. B. Kennzeichnung aller Ortsnamen, aller Personennamen, aller dreidimensionaler Objekte, aller Berufe in einem Bestand). Solche Verfahren sind als Named Entity Recognition oder Entity Recognition bekannt.
- Eindeutigen Identifizierung und Kennzeichnung eines individuellen Repräsentanten (Record Linkage; Identifizierung und Disambiguierung), wie z. B. einer bestimmten Person in verschiedenen Quellen und ihre Verknüpfung durch einen gemeinsamen Identifikator (Linked Open Data). Über solche webbasierten Praktiken können verstreut liegende Informationen aufgefunden und miteinander verknüpft werden.
- Normierung und Aufbereitung originalsprachlicher Daten für die weitere Auswertung. Historisch arbeitende Wissenschaften benötigen immer auch einen Beleg für die Originalschreibung und ihre Herkunft. Dies gilt zusätzlich für die verschiedenen Systeme von Transliteration aus unterschiedlichen Schriftsystemen und Sprachräumen.
- Implementierung von taxonomischen Informationen, die einzelne Elemente eines Vokabulars für die Analyse oder ordnende Facettierung aufbereiten. Der Vorteil solcher Informationen liegt nicht nur in der wissenschaftlichen Analysefähigkeit von

Daten, da er den inhaltlichen Vergleich verschiedener Datensätze ermöglicht (Rettinghaus 2004, 1).

- Anreicherung von Daten mit kontextualisierenden Informationen und mit Zusatzinformationen, die nicht im eigenen Forschungskontext gewonnen werden können.
- Plausibilitäts- und Qualitätsprüfung von Datenbeständen zur Ausweisung eines bestimmten Bearbeitungs- und Qualitätsstandes.

Neben einer Vielzahl von kontrollierten Vokabularen gibt es besonders standardisierte und nach Regeln organisierte Normdaten (siehe das Kapitel zu Normdaten und Standards). Die Verknüpfung von eigenen Daten mit Normdaten ermöglicht zusätzlich zu den oben genannten Aspekten eine bessere Auffindbarkeit und Recherchierbarkeit (Sichtbarkeit) sowie durch Mehrsprachigkeit eine Internationalisierung, über die eine Anknüpfung an den internationalen und interdisziplinären Diskurs gelingt.

Linked Open Data und technische Standards

Ein großer Vorteil von digitalisierten Vokabularen liegt in der webbasierten Verknüpfung von individuellen Bezeichnungen und Entitäten, verteilt über ganz unterschiedliche Ressourcen und Angebote. Auf diese Weise können die weit verstreuten Ressourcen und Services im digitalen Raum zusammengebracht und gemeinsam genutzt werden. Dies umfasst auch den analogen Raum, der ebenfalls mit den gleichen Normdaten arbeiten kann. Technisch wird dies über semantische Modellierung mit Hilfe des Resource Description Framework (RDF) durchgeführt und durch die von Sir Tim Berners-Lee postulierten Linked (Open) Data (LOD) Prinzipien implementiert. Technische Interoperabilität und die Maschinenlesbarkeit von Sprache gehen dabei Hand in Hand. In diesem Sinne werden über technische Systeme Matching- und Mappingprozesse erleichtert. Solche Auszeichnungs- oder Annotationssprachen sind etwa (S)KOS (Simple Knowledge Organization System) oder Text Encoding Initiative (TEI). Identifizierte Begriffe, wie bspw. Personennamen oder Körperschaften, werden über gemeinsame Normdaten und ihre persistenten Identifier (PID, DOI, Q-Nummer etc.) miteinander verlinkt (Bütikofer 2009). Dies gelingt, da Linked Open Data die technologischen Prinzipien des Semantic Webs implementiert und Beziehungstriple über gemeinsame Beschreibungssprachen bzw. Technologien wie dem RDF (darauf beruht etwa SKOS) und darauf aufbauenden Schnittstellen und Standards (Web Ontology Language | OWL) austauscht. Das Besondere an RDF ist das flexible graph-basierte Datenmodell, welches auf atomaren Aussagen sogenannter Tripel (Subjekt-Prädikat-Objekt) basiert und das sich im Gegensatz zu früheren Datenformaten (zumeist objektbezogen oder relational) beliebig erweitern und flexibel ergänzen lässt (Pohl und Danowski 2014, 393). Solche Systeme werden von unterschiedlichen Anbietern für verschiedene Nutzungsszenarien angeboten. Das gesamte webbasierte Wissen

wird im 'Knowledge Graph' (Sack u.a. 2023) zusammengeführt, was wiederum integrierte Suchen ermöglicht.

Eine Brücke zwischen Vokabular und Ontologie stellt der technische Ansatz des "Labeling Approach" dar (Piotrowski u.a. 2014). Dabei werden die Begriffe des Vokabulars in Label überführt, indem sie maschinenlesbar (semantisch) ausgelesen und mit persistenten Identifiern ausgestattet sowie passfähigen Beschreibungen und Definitionen zugeordnet werden. Dies folgt den Prinzipien der LOD, sodass die Definition eines Begriffs nicht nur durch Strings (Label, Definition, Beschreibung), sondern auch durch Semantic Alignment zu anderen Referenzvokabularen erzeugt wird. Dies hilft insbesondere bei der Problematik von Mehrdeutigkeiten und ihrer Auflösung (Bruhn und Thiery 2014; Piotrowski, Thiery und Bruhn 2015).

Grundsätzlicher geht eine Verknüpfung auf der Ebene kompletter Vokabulare und Normdaten vor, um die gegenseitige Integration semantisch gleicher Daten voranzubringen. Seit Jahrzehnten wenden Bibliotheken und Archive solche Verfahren an, um ihre Daten in größeren Verbänden gemeinsam anzubieten. Hierfür werden Vokabulare über verschiedene Technologien standardisiert maschinenlesbar gemacht, um so ein Mapping auf Ebene der Entitäten und Begriffe vorzunehmen. Mit Hilfe von Beschreibungsstandards oder Beschreibungssprachen, die heute meist auf RDF basieren, werden solche Daten produziert und in Dateiformaten wie RDF-XML, N-Triples, Turtle oder JSON-LD angeboten (Lohmeier, Pohl und Voß 2025). Sie beschreiben meist komplette Metadatenstandards und Dokumententypen.

Mit der Linked Open Data Cloud (LOD [<https://lod-cloud.net/>]) wird seit einigen Jahren ein globales Netzwerk von frei zugänglichen Informationsressourcen aufgebaut, deren Grundlage die Technologien des Semantic Web sind. Die Vorteile dieser Form der Bereitstellung sind neben dem freien Zugang die automatisierte Nutzbarkeit durch webbasierte Dienste. Zudem erzeugen sie durch die gegenseitige Verknüpfung ein Wissensnetz. Viele kontrollierte Vokabulare sind bereits Teil der LOD-Cloud (Wikidata, Thesauri des Getty Research Institute, Gemeinsame Normdatei (GND)), aber zunehmend auch Vokabulare von Museen.

Inhaltliche Voraussetzung dafür sind gemeinsame Normdaten. Für Personen im deutschsprachigen Raum wird etwa die GND-Nummer der GND-Kooperative oder die ORCID-Nummer einer Person verwendet. Während in der GND ein solcher Identifikator aufgrund von Relevanzkriterien vergeben, langfristig gepflegt und redaktionell angereichert wird, können sich Interessierte selbst eine ORCID geben und ein Konto einrichten. Hier werden Nutzende allerdings selbst dazu verpflichtet, ihre Daten aktuell zu halten und eine Identifizierung zu ermöglichen. Bei "privaten" Konten bleibt die Identifizierung für Dritte unmöglich, was auch für den automatisierten Datenaustausch mit der GND gelten dürfte. Technisch gesehen liefern also beide Systeme die gleichen Möglichkeiten einer persistenten Verlinkung, allerdings fallen

die damit verbundenen Informationen und Services zum Datenmatching und zur langfristigen Pflege sehr unterschiedlich aus.

Durch Linked Open Data entstehen verknüpfte Wissensräume von individuellen Ausdrücken. Über einfachere Arbeitsmittel wie BEACON oder komplexere Software zum Matching von Daten (R, SAS, SPSS, OpenRefine) können die gleichen Individuen in verschiedenen Datensätzen über unterschiedliche Algorithmen und Technologien aufgefunden und verlinkt werden. In diesem Bereich können KI-Technologien und (Named) Entity Recognition-Verfahren bzw. Named Entity Identification (NEI) gewinnbringend eingesetzt werden, weitere Fortschritte sind zu erwarten. Allerdings bleiben solche Verfahren herausfordernd, da historische Daten meist sehr viele Sprachvarianten und Dubletten aufweisen. Zudem gibt es bisher zu wenige Hilfsmittel zum Matching und zur Identifizierung von Varianten und Begriffen.

Metadatenstandards, Dokumententypen und Empfehlungen zur Datenkuration

Alle Formen kontrollierter Vokabulare stellen Wissensorganisationssysteme dar und dienen zusätzlich der Wissensrepräsentation. Mit wachsendem Einsatz verschiedener Begriffssysteme spielt die Kompatibilität zwischen ihnen eine entscheidende Rolle (siehe Matching, Mapping, Crosskonkordanzen). Unterschieden werden muss zwischen Systemen, die Begriffe oder Begriffsklassen (Vokabulare) systematisieren, und Beschreibungssystemen (Metadaten), in denen verschiedene Begriffsklassen zu komplexen Angaben zusammengestellt werden: Literaturangaben (bibliografische Angaben bestehen aus verschiedenen Begriffsklassen (=Vokabularen) wie bspw. Vorname, Nachname, Titel, Untertitel, Ort, Jahr, Identifier etc.).

Kontrollierte Vokabulare müssen zwingend von Metadaten (als Bündel verschiedener Informationen), Metadatenschemata, Dokumententypen oder Ontologien unterschieden werden (Woitas 2013, 56f.). Metadatenschemata referenzieren als Sets verschiedene Dokumententypen wie Bücher/Textdokumente (Dublin Core, TEI), sozialwissenschaftliche Interviews (Data Documentation Initiative (DDI)), 3D-Objekte, Bilder und Fotos (Lightweight Information Describing Objects, LIDO), Musikalien (Music Encoding Initiative (MEI)). Die Metadatenstandards selbst stellen kein Fachvokabular dar, sondern können ihrerseits mit verschiedenen Fachvokabularen hinterlegt werden. Schemata können mit ganz unterschiedlichen Normdaten oder Vokabularen technische Standards modellieren (SKOS, RDF, MARC 21 Authority) und auf verschiedenen technischen Systemen (OntoMe, OWL; GND-Ontologie, NFDICore Ontology) mit unterschiedlichen Austauschprotokollen (OAI-PMH | Protocol for Metadata Harvesting; SRU | Search/Retrieve via URL; HTTP) und Abfragesprachen (SPARQL) basieren.

Metadatenstandards stellen somit Erschließungsempfehlungen und/oder technische Regularien in größeren Kontexten dar. Ihnen liegen meist große, zusammenfassende Regelwerke zugrunde, so etwa für das MARC-Format der gemeinsame Katalogisierungsstandard der internationalen Bibliotheken: 'Resource Description and Access (RDA)', welcher auf den 'Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR-LRM)' und den 'Functional Requirements for Authority Data (FRAD)' beruht (Wiechmann 2014, 388). Im Archivbereich ist dies der International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons and Families (ISAAR-CPF), der als XML-Schema verschiedene Entitäten übergreifend erschließt.

Da solche Metadatenstandards in den meisten Fällen jedoch sehr übergreifende Erschließungsaufgaben erfüllen, sind damit noch nicht immer spezifische fachwissenschaftliche Anforderungen für die Analyse und Auswertung erreicht, weil sie eher zur äußeren Beschreibung von Quellen und Forschungsdokumenten allgemein dienen und nicht auf komplexe innere Daten- oder Textstrukturen sowie Inhalte selbst ausgerichtet sind und demzufolge zur Annotation von Daten oder Datenobjekten dienen können. Ein solcher Standard zur Annotation von Texten liegt etwa mit TEI/XML vor. Diese Trennung hebt sich durch die zunehmende digitale Integration von Metadaten und Daten allerdings auch zunehmend auf.

Neben den bereits entwickelten Metadatenstandards der Gedächtniseinrichtungen gibt es auch in der historischen Forschung eine langwährende Empfehlung für die Beschreibung wichtiger Quellen- und Dokumententypen wie Urkunden (Regest), Rechtstexten, Editionen, Interviews (Oral History) oder Rechnungsbüchern. Sie sind momentan noch weniger mit technischen Standards verknüpft, was sich aber sukzessive ändert. Empfehlungen zur Verwendung solcher Metadaten- und Dokumententypen werden im Whitepaper Datenkuration gegeben.

Typen kontrollierter Vokabulare

Im Folgenden sollen die verschiedenen Unterarten kontrollierter Vokabulare dargestellt werden, um eine begriffliche Schärfung und damit eine Differenzierung kontrollierter Vokabulare zu ermöglichen. Sie unterscheiden sich durch unterschiedliche inhaltliche Schwerpunktsetzungen und verschiedene Grade der Strukturierung voneinander. Dabei handelt es sich um idealtypische Beschreibungen, wobei viele wechselseitige Verschränkungen in der Praxis vorkommen können. Ziel aller Vokabulare gleichermaßen ist die Identifizierung und Disambiguierung von Begriffen, ein Grundprinzip der Ordnung und vor allem ihre (auch im mengentheoretischen Sinne) eineindeutige Definition, Zuordnung und Wiedererkennung.

Alle Arten von Vokabularen können als Normdaten oder Standards gebraucht werden, ohne dass sie ihren ursprünglichen Charakter dabei verlieren. Die Unterscheidung der Vokabulartypen dient ebenso der Bewertung von Relevanz und Qualität einzelner Vokabulare.

Liste, Wortliste und Kategorien

In vielen Projekten entstehen Listen von Bezeichnungen, Benennungen und Begriffen, die bestimmten Definitionen, Konzepten oder Beschreibungen - und damit Kategorien oder Gruppen - zugeordnet werden, um sprachliche Ausdrücke zu systematisieren. In der Regel werden die zugrundeliegenden Definitionen und ihre Zuordnungen in Dokumentationen festgehalten oder die verschiedenen Entitäten in Kategorien systematisiert. Dabei fungiert die Kategorie häufig gleichzeitig als (semantischer) Identifikator, vor allem wenn Definitionen nicht explizit aufgeführt werden. Mitunter können solche Vokabulare nur wenige Begrifflichkeiten versammeln. Dies kann bspw. der Fall sein, wenn wie beim Geschlecht die Bezeichnungen "männlich" und "weiblich" sowie das Fehlen einer Angabe ("ohne Angabe") aufgrund von Begrifflichkeiten klar definiert waren und standardisiert verwendet werden sollten. Aufgrund von historischen oder gesellschaftlichen Veränderungen kann sich das Fehlen von Definitionen als unzureichend herausstellen und zudem die Änderung von veralteten Standards notwendig machen. Dies zeigt zum Beispiel der Prozess der geschlechtlichen Diversifizierung (Beier 2023, 19-23). Mit der Änderung des deutschen Personenstandsgesetzes trat im Dezember 2018 die Angabe "divers" zu den drei oben genannten Ausprägungen auch gesetzlich hinzu (PStG 2007, § 22 Absatz 3). In der Geschlechterforschung differenziert man im Unterschied dazu momentan bis zu 60 Geschlechtsidentitäten, um den Selbstbeschreibungen von Proband:innen gerecht zu werden (Rosenthal 2023). Dieses Beispiel demonstriert zudem, dass der Verweis auf Rechtsgrundlagen und standardisierte Normen (z. B. DIN-Normen) nicht unbedingt ausreichend die Anforderungen und Bedürfnisse wissenschaftlicher Vokabulare erfüllt.

Deduktiv oder induktiv entstandene Kategoriensysteme gelten dann als kontrollierte Vokabulare, wenn sie eine pragmatisch sichere, überindividuelle Zuordnung ermöglichen, die an die Stelle einer eindeutigen Definition tritt und eine sichere Identifizierung und Disambiguierung erlauben.

Merkmale:

- flache, meist nicht oder wenig hierarchisierte Listen
- oft begrenzte Anzahl von Bezeichnungen und Konzepten
- oft weniger regelbasiert und zum Teil ohne explizite Definitionen
- knappe Dokumentation
- Identifier (meist keine persistenten oder technischen Identifier)
- niedrigschwelliger Austausch möglich

Thesaurus / Schlagwortliste

Zu unterscheiden ist der eher umgangssprachliche Begriff des “Thesaurus” einerseits als Sammlung eines fachspezifischen oder breiteren Wortschatzes von der seit langer Zeit entwickelten Methode der Inhaltsaufbereitung bzw. des Information Retrieval (Wiederauffinden und Abrufen von Informationen) in den Informationswissenschaften andererseits. Thesauri und Schlagwortlisten dienen der regelbasierten Normierung natürlicher Sprache und semantischer Formen/Inhalte, indem sie die Relationen und Beziehungen von Wörtern mit ähnlichen oder gegensätzlichen Bedeutungen klären und zuordnen. Besonders in der Informationswissenschaft dient ein Thesaurus dazu, jedem Begriff (Vorzugsbezeichnung als Deskriptor) weitere bedeutungsgleiche oder ähnliche Bezeichnungen (Nicht-Deskriptoren) als alternative Bezeichnungen zuzuordnen, um so über Relationen das semantische Gefüge zwischen den Begriffen abzubilden und ein Information Retrieval zu ermöglichen (Kempf 2022, 183). Auf diese Weise möchten Thesauri Mehrdeutigkeiten von Bezeichnungen auflösen (Disambiguierung und Kennzeichnung von Synonymen, Homonymen, Polysemen) und über feste Mechanismen der terminologischen Kontrolle bestehenden Vorzugsbezeichnungen (Deskriptoren/Schlagworten) zuordnen (Sandrock 2023, BSZ-Wiki Regelwerke (Thesauri) 2025, Kempf 2022). Wie diese Deskriptoren ausgewählt und gebildet werden, ist ebenfalls regelhaft beschrieben.

Ein Thesaurus muss nicht ausschließlich im Sinne einer hierarchischen Klassifikation strukturiert sein, sondern kann auch assoziative, nicht-hierarchische Relationen verwenden (Zeng 2008, 168-176), was Anordnungen feingranularer, aber auch komplizierter macht. Dabei folgen diese Relationen und Relationsarten bestimmten standardisierten Regeln, die aktuell in der Norm ISO 25964 beschrieben werden und intensiv auf die Erstellung und (vor allem im

zweiten Teil) auf die technische Umsetzung von Thesauri eingehen (ISO 25964-1: 2011; ISO 25964-2:2013).

Auch wenn viele Begriffe in Thesauri nicht immer über explizite Definitionen verfügen, dienen sie auf diese Weise doch der genauen Identifizierung von Begriffen. Thesauri finden auch in der Wissenschaft Anwendung, bspw. in der Sprachwissenschaft, um Bezeichnungen (Numerus, Genus, Wortreihenfolge) nach vorgegebenen Regeln zu vereinheitlichen und zu lematisieren (also auf eine Grundform zu bringen).

Merkmale:

- flache, häufiger nicht oder wenig hierarchisierte Listen, die Beziehungen zwischen Wörtern klären
- regelbasierte Ordnung natürlicher Sprache aufgrund semantischer Formen und Inhalte
- Definition aufgrund von Vorzugsbezeichnungen (Lemmata/Deskriptoren) oder mit Definitionen
- knappe Dokumentation
- Identifier
- maschinenlesbare Formate sind häufiger anzutreffen

Gazetteer / Namensdatei

Bei Gazetteern (Ortsverzeichnisse) und Namensdateien handelt es sich um Sonderformen kontrollierter Vokabulare, die zusätzliche Informationen zur genauen Identifizierung eines Begriffes hinsichtlich seiner individuellen Zuordnung zu einem bestimmten Geografikum, einem kulturwissenschaftlichen bzw. geologischen Zeitabschnitt oder einer bestimmten, individuellen Person etc. ermöglichen. Bei Geografika werden hierzu häufig Koordinaten und möglichst exakte räumlich-territoriale Zuordnungen angegeben, auch relative Angaben können bei Toponymen üblich sein (z. B. 5 km nördlich von...). Bei Personen sind dies identifizierende Merkmale wie Geburts-, Sterbe- oder Wirkungsdaten und ggf. Berufsangaben. Dabei werden in der Regel ebenfalls Vorzugsbezeichnungen vergeben, die sich im historischen Kontext (zum Beispiel bei Eingemeindungen von Orten, Namensänderungen etc.) auch verändern können. Eine Besonderheit dieser Gruppe von Vokabularen ist, dass sie eine Vielzahl von Merkmalen erfassen möchten. Bei einem Minimaldatensatz spricht man von ausgewählten Attributen, die für sich eine sichere Disambiguierung bzw. Identifizierung in Zeit und Raum erlauben. Aufgrund der komplexen Ausweisung von Eigenschaften grenzen Gazetteers und Namensdateien an die Klassen der Dokumenttypen und Metadatenschemata als Bündel von Merkmalen für spezifische Objektklassen an.

Merkmale:

- genaue, identifizierende Auswertung von Merkmalen und Merkmalsgruppen zur sicheren Disambiguierung von Begrifflichkeiten
- Festlegung von zeit- und raumsensiblen Vorzugsbezeichnungen aufgrund von Regelwerken
- Definition aufgrund der Merkmalsausprägungen
- Konzentration auf eine Entität
- Identifier
- maschinenlesbare Formate sind häufiger anzutreffen

Glossar / Lexikon (Nachschlagewerke)

Glossare und Lexika dienen ebenfalls der Erstellung von Wortlisten oder kontrollierten Vokabularen, haben aber vordergründig deren ausführliche und erschöpfende Definition fachspezifischer oder universeller Themen zum Gegenstand. Sie werden hier eher der Vollständigkeit halber als kontrollierte Vokabulare aufgeführt. Von besonderer Bedeutung ist die Vielzahl existierender historischer Lexika, die Einblick in die Vokabulare vergangener Epochen geben.

Merkmale:

- Begriffslisten mit ausführlichen Definitionen, zeitlichen Einordnungen und Quellen nachweisen
- liegen meist klassisch als Printpublikation vor und sind damit meist abgeschlossen, nicht erweiterbar (Genese)
- zunehmend liegen auch universale (umfassende) und maschinenlesbare Lexika vor

Klassifikation / Taxonomie / Typologie / Systematik

In Klassifikationen und Taxonomien werden Bezeichnungen und Begriffe mithilfe einer dokumentierten Methode zur Organisation von Informationen in hierarchische Strukturen gebracht. Während Klassifikationen Elemente aufgrund einer oder weniger gemeinsamer Merkmale und Eigenschaften, auch für Teilbereiche, in Gruppen oder Klassen einteilen, streben Taxonomien häufig komplexere Merkmalsauswertungen und Vollständigkeit an. Systematiken dienen der vollständigen, deduktiven Ordnung von Entitäten, die auf methodologische Konsistenz konzentriert sind. Alle sind vorwiegend auf eine Entität bezogen und messen in der Regel bestimmte Merkmale nach vorgegebenen, regelhaften Kriterien. Hauptanforderung sind Disambiguierung und Identifizierung. Eine Klassifikation muss dabei keine semantische Zuordnung

im Sinne von Vorzugsbezeichnungen oder Relationsbeziehungen auf gleicher horizontaler Hierarchieebene wie bei einem Thesaurus enthalten, vielmehr systematisieren sie meist vertikal. Typologien finden ihren Schwerpunkt in den Sozial- und Geisteswissenschaften, da zentrale Merkmale in selbst entwickelten Idealtypen definiert werden. Taxonomien beschreiben im Unterschied dazu eher typische, messbare bzw. 'vorgefundene' Merkmale oder Rangstufen. Die Ordnungsprinzipien dienen dazu, Begriffe einer Entitätsart eindeutig hierarchisch nach Merkmalen zu bestimmen, Ordnungskriterien bzw. Hierarchien zu entwickeln und Analysesysteme für Bezeichnungen und Begriffe für wissenschaftliche Anwendungen und Ordnungssysteme auszugeben. Sie ermöglichen somit die Einordnung von Objekten zu einer passenden Klassifikation.

Merkmale:

- hierarchisierende und gruppenbildende Verfahren aufgrund der regelbasierten Messung von einem oder mehreren spezifischen Merkmalen einer Entität (Zusammenfassung von einzelnen Elementen zu Klassen)
- Gruppenbildungen und Merkmalszuordnungen übernehmen meist die Funktion von Definitionen, die über ordnende Vorzugsbezeichnungen repräsentiert werden
- keine horizontale Ordnung von Synonymen, sondern begriffliche Disambiguierung von Homonymen durch Einordnung in verschiedene Gruppen
- auf Erweiterung, mit Ausnahme von Systematiken auf die Aufnahme neuer Objekte ausgerichtet
- knappe Dokumentation
- Identifier
- niedrighschwellige technische Formate sind häufiger anzutreffen

Normdaten (Authority Data), Normdatei

Normdaten sind hier öffentliche, frei verfügbare (offen lizenzierte), kontrollierte Vokabulare, die für die Repräsentation, Beschreibung und Identifikation von bestimmten Entitäten durch eine größere Community gemeinsam genutzt werden und über (gemeinsam) gepflegte Regeln und persistente Identifier verfügen (Gruß und Mayer 2023).⁴ Normdaten sollten den spezifischen Qualitätsanforderungen der FAIR-Prinzipien entsprechen (Kailus 2024, 2). Im Regelfall folgt die Redaktion bei der Aufnahme eines Begriffes einem gegebenen Regelwerk,

⁴ Davon zu unterscheiden sind Vorzugsbezeichnungen oder Deskriptoren, die als normierende Bezeichnungen in jedem Vokabular Anwendung finden.

durch das auch Relevanzkriterien festgelegt werden. So wird bestimmt, unter welchen Bedingungen ein Begriff Aufnahme in das Normvokabular findet und welche Vorzugsbezeichnung dafür gewählt wird. Für die unterschiedlichen Organisationsformen entwickelten sich hier leicht verschiedene Schwerpunktsetzungen und Relevanzkriterien für Normdaten (siehe Kapitel Relevanzkriterien).

Normdaten werden von strukturell stabilen Organisationen dauerhaft betrieben und ermöglichen die Anbindung an nationale und internationale Vokabulare. Im geisteswissenschaftlichen Arbeitsfeld spielt die GND als Kooperation vor allem der deutschsprachigen Bibliotheksverbände (und anderen Redaktionen) unter der Schirmherrschaft der Deutschen Nationalbibliothek eine bedeutende Rolle. Ein großer Mehrwert der Normdateien sind ihre internationalen Verknüpfungen. So arbeiten etwa an der weltweiten Virtual International Authority File (VIAF) mehr als 30 nationale Normdatengeber mit (Wiechmann 2014, S. 387). Die VIAF wird dennoch kritisch betrachtet, weil die Datensätze automatisiert verknüpft werden und Identifier zum Teil nicht persistent sind. Ein neues wichtiges Netzwerk wird die European Open Science Cloud (EOSC) sein, die wichtige Vokabulare auf internationaler Ebene versammelt. Auf diese Weise wird nicht nur Mehrsprachigkeit erreicht, sondern ein internationaler Informationsverbund gebildet. Eine zentrale Funktion von Normdaten ist die Verknüpfung von zusammenfassenden Begriffen im webbasierten internationalen und interdisziplinären Raum und nicht die Abbildung jeder einzelnen Bezeichnung.

Aufgrund der Bedeutung solcher Normdaten für die Community sind die gemeinsam gepflegten Vokabulare gut dokumentiert und beschrieben, verfügen über Definitionen und gesicherte Quellenbelege. Dabei ist es wichtig, dass auch Forschungsgruppen in die Pflege und Ausgestaltung von Normdaten eingebunden bleiben müssen (Diekjobst u.a. 2024). Konzepte sind für eine weitgehend zeit- und ortssensible Erfassung ausgelegt. Möglichkeiten für den Download in verschiedenen Dateiformaten (meist standardisierte Austauschprotokolle), werden durch weitere Serviceleistungen (Beratung) ergänzt. Momentan gibt es keine offizielle Zertifizierungsstelle für geisteswissenschaftliche Normdaten. Die Rolle von Normdaten ergibt sich vorrangig aus dessen vereinbarter und qua Selbstverpflichtung eingehaltener, übergreifender und kooperativer Nutzung, was auch bedeutet, dass Normdaten frei zugänglich und extern anschlussfähig sein müssen, um diese Funktion überhaupt erfüllen zu können.

So gibt es zwar eine Reihe von Normdaten, die als ISO- oder DIN-Normen besonders zertifiziert werden, dennoch aber nicht immer frei zugänglich und für alle erreichbar sind. Dies

schränkt ihre Gebrauchsfähigkeit und Wirkung als Norm erheblich ein, wie auch der Europäische Gerichtshof (EuGH) feststellte.⁵ Kontrollierte Vokabulare sind zudem häufig Bestandteile von international anerkannten Normen unterschiedlicher Organisations-, Wissenschafts- und Wirtschaftsbereiche.

Merkmale:

- dauerhafte Bereitstellung, Wartung, Pflege und Aktualisierung (Redaktion)
- getragen von zentralen Institutionen und großen Communities
- umfassende Downloadmöglichkeiten in unterschiedlichen Dateiformaten
- zeit- und ortssensibel
- Umfassende Regelwerke und qualitative Betreuung von Änderungen
- maschinenlesbare und niedrighschwellige Austauschformate
- Identifier

Ontologien (Informatik)

Eine Ontologie ist, abseits des philosophischen Begriffes, heute ein informatisches Konzept, das dazu dient, die Semantik und Ordnung von Vokabularen und vor allem die in den Konzepten und Begriffsdefinitionen enthaltenen Eigenschaften oder Merkmale in ein logisches Schema (Begriffe/Klassen; Typen; Instanzen; Relationen; Vererbung; Axiome) und damit in maschinenlesbare Modelle zu überführen (Thiery und Engel 2016, 259ff.). Zu diesem Zweck beschreiben sie vor allem die Beziehungen zwischen den unterschiedlichen individuellen Objekten, Begriffen, Merkmalen und ihren Definitionen bzw. die damit einhergehenden begrifflichen Ordnungsprinzipien. Sie gehen dabei häufig noch feiner granuliert als Vokabulare vor, weil sie Begriffe in mehreren Dimensionen (Instanz - Typ - Begriff - Klasse) und insbesondere ihre Relationen differenzieren und Inferenzregeln festgelegt werden können (z.B. transitive Beziehungen wie narrower/broader). Für die technische Umsetzung werden verschiedene maschinenlesbare Beschreibungssprachen (z. B. OWL) herangezogen, die auf Prinzipien bestimmter Begriffsmodellierungen (z. B. RDF) und informatischen Grundprinzipien (z. B. Tripel) beruhen. Ontologien enthalten Inferenz- und Integritätsregeln, also Regeln zu Schlussfolgerungen und zur Gewährleistung ihrer Gültigkeit. Je übergreifender Strukturen in einer Ontologie erfasst werden, desto weniger Eigenschaften können sie transportieren. Durch die

⁵ Vgl. die Rechtsprechung in der Sache EuGH, 05.03.2024 - C-588/21 P, URL: [EuGH, 05.03.2024 - C-588/21 P](https://eur-lex.europa.eu/eli/jb/2024/0001/oj), <https://dejure.org/2024,3652>

maschinenlesbaren Elemente können Vokabulare anschließend über standardisierte Protokolle ausgetauscht und miteinander gematcht werden. Ontologien dienen heute vor allem zur technischen Verknüpfung von Vokabularen und zur Modellierung ihrer Relationen.

Merkmale:

- Konzept zur Verknüpfung von Vokabularen und ihrer gemeinsamen Repräsentation
- stark regelbasiert, auf technische Abbildung und Maschinenlesbarkeit fokussiert
- Formulierung technischer Standards und Schnittstellen
- Nutzung formalisierter technischer Beschreibungssprachen
- Identifier

Standards

Als Standards bezeichnet man im Kosmos der kontrollierten Vokabulare alle Normdaten, die in einer Community als Qualitätskriterium zur Bereitstellung von Daten für bestimmte Sammlungen oder Entitäten als verpflichtend angesehen werden und oft auf Selbstverpflichtung beruhen (Diekjobst u.a. 2024). Zu unterscheiden ist dieser Vokabulartyp, der streng genommen einen Spezialfall von Normdaten repräsentiert, von standardkonformen Regeln zum Aufbau oder zur technischen, optimalen Realisierung von webbasierten Vokabularen. Ein Standard wird im Wissenschaftsbereich meist durch eine Community festgesetzt, kann im Einzelfall aber auch durch Top-Down-Verfahren festgeschrieben werden. Mehrheitlich erfolgt die Weiterentwicklung und Pflege über eine zentrale, internationale Arbeitsgruppe und wird über veröffentlichte Richtlinien abgesichert. Damit können auch technische Standards, Beschreibungssprachen und Austauschprotokolle (Schnittstellen) verbunden sein.

Merkmale:

- integriert alle Elemente von Normdaten
- standardisierte Austauschprotokolle
- verpflichtender Charakter für jeweilige (Fach)Communities, um Qualitätsmerkmale zu erfüllen

Relevanzkriterien von Normdaten und ihre Qualitätsanforderungen

Gemeinsame Normdaten für geisteswissenschaftliche Forschung und Kulturgut?

Eine Einführung in Relevanzkriterien von Vokabularen historisch arbeitender Disziplinen

Relevanzkriterien liefern Empfehlungen oder Richtlinien, für welche Entitäten und welche Vorzugsbezeichnungen durch wissenschaftliche Netzwerke der historischen Forschung Informationen und Metadaten gemeinsam gepflegt, zentral gehostet, als Normdaten empfohlen oder gar als verpflichtendes Qualitätskriterium – Standard – angesehen werden. Von Bedeutung ist ein einzelner Normdatensatz für eine Community dann, wenn ein berechtigter Bedarf besteht, der sich einem spezifischen Verwendungszweck unterordnet (Deutsche Nationalbibliothek und GND-Network 2023). Gleichzeitig muss geklärt werden, welche Bezeichnungen oder Begriffe in einem Vokabular aufgenommen werden und welchen Eignungskriterien sie entsprechen müssen. Gleichzeitig werden an Vokabulare spezifische Qualitätsanforderungen gestellt, die letztlich auch ihre Nachnutzung und Relevanz bestimmen. Folgt man diesen Definitionen, bestimmen übergeordnete Zwecksetzungen und Nutzungspraktiken letztlich die Relevanz-, Eignungs- und Qualitätskriterien. Um die Relevanz zu ermitteln, sind weitere Fragen nach dem Aufwand der Erhebung, Bereitstellung und dem Nutzen der Organisation, der langfristigen Vorhaltung oder der Datenqualität für jede einzelne Entität zu klären. Nur so kann beurteilt werden, ob der Aufwand zur Pflege gemeinsamer Daten durch den Nutzen für alle Beteiligten gerechtfertigt ist und die Chancen dazu gegeben sind.

Besitzen also die verschiedenen Akteure der Gedächtniseinrichtungen und der Forschung gemeinsame Relevanzkriterien, um übergreifende gemeinsame Normdaten zu entwickeln und zu pflegen? Oder müssen die unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen für die Erschließung von Daten auf der einen und für die wissenschaftliche Analyse und Auswertung auf der anderen Seite zu verschiedenen Normdaten führen? Um sich der Antwort auf diese Frage zu nähern, erfolgt eine zweistufige Analyse: In einem ersten Schritt sollen die Ziele (Relevanzkriterien) verschiedener Gedächtnis- und Forschungseinrichtungen analysiert werden, um in einem zweiten Schritt nach Möglichkeiten integrativer, gemeinsamer Ansätze zu Normdaten zu fragen.

Relevanzkriterien in historisch arbeitenden Disziplinen. Ein systematischer Vergleich

Die im deutschsprachigen Raum für Kulturerbe-Einrichtungen und Geisteswissenschaften aktuell wichtigste Normdatei ist die Gemeinsame Normdatei (GND), die von der Deutschen Nationalbibliothek (DNB) und den Bibliothekesverbänden koordiniert wird. Die GND ist eine Sammlung von Normdaten über Personen, Körperschaften, Konferenzen, Geografika, Sachschlagwörter und Werke, die nach dem Regelwerk Resource Description and Access (RDA) erfasst werden und die auf dem Datenmodell der Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR) basieren [https://gnd.network/Webs/gnd/DE/UeberGND/Organisation/organisation_node.html]. Für die Geisteswissenschaften ist die GND besonders attraktiv, da sie bereits zahlreiche Personen seit der Antike wie auch Werke der Musik, der Literatur und der Kunst sowie Sachbegriffe der Fachwissenschaften erfasst hat.

Mit ihrer klaren bibliothekarischen Zwecksetzung wurde in der Vergangenheit die Begrenzung der GND auf die Formal- und Sacherschließung von wissenschaftlichen Publikationen gesichert (Koepl 2023). Sie entsprechen dem Ziel der Bibliotheken für einen zentralen Einstieg zur thematischen oder formalen Literaturrecherche. Die damit vorliegenden Informationen sind zwar auch für die historische Forschung interessant, müssen ihren Zwecken aber natürlich nicht zwangsläufig voll entsprechen.

So versteht sich die GND nicht als Fachdatenbank oder Enzyklopädie, die zwingend alle Ausprägungen einer Entität vollständig erfassen und vermessen möchte oder kann. Erfasst werden in der GND nur die Ausprägungen, die einer Identifikation und Disambiguierung von Sammlungsgut dienen. In diesem Sinne sind für die GND alle Entitäten von Relevanz, die zum Nachweis von wichtigen Basisinformationen für die eindeutige Identifizierung einer wissenschaftlichen Publikation dienen (Deutsche Nationalbibliothek und GND-Network 2023). Differenziert nach Entitäten wurden für ihre Erfassung Richtlinien entworfen.

Die Relevanzkriterien der GND sind besonders auf die Disambiguierung der verzeichneten Begriffe im Sinne von Thesauri ausgerichtet. Sie ordnen Begrifflichkeiten in ein allgemeines Wissenssystem und flache Hierarchien ein, die häufig nicht die Spezifik oder Tiefe eines Forschungsgebiets erreichen. Damit sind in den Normdaten häufig viel weniger identifizierte Sachbegriffe, Orte oder Personen vorhanden, als dies für Forschungsprojekte und wissenschaftliche Zwecke notwendig wäre.

Direkt wissenschaftlich genutzt werden Normdaten von einer Forschungscommunity vorzugsweise, wenn die thematisch-inhaltliche Abdeckung aus Sicht der Anwendenden ausreichend angemessen verwendet werden kann. Schwierigkeiten entstehen beispielsweise daraus,

wenn in einer Normdatei größere Gruppen von Entitäten, Teilmengen oder auch Beschreibungsaspekte ausgelassen werden, die für größere Forschungszusammenhänge, aber auch für kleinere Fachgebiete relevant wären. Vor allem spezifische Themen bleiben von standardisierenden Normdaten ggf. unterrepräsentiert. In der GND liegt der Fokus der Personenaufnahme vor allem auf Menschen, die ein (schriftliches) Werk hinterlassen haben.

Zur Identifizierung benötigt es, je nach Entität, unterschiedliche Minimaldatenstandards, also eines Sets von grundlegenden Informationen, welches die sichere Identifizierung ermöglicht. Als eine wichtige Minimalanforderung für Personen gilt beispielsweise die Ermittlung von Geburts- und Todesdatum oder einer Wirkungszeit. Ob diese Minimalinformationen auch für einen sehr viel größeren relevanten Personenkreis (das denkbare Maximum wären alle Menschen in historischen Quellen) aus Blickwinkel der Archive oder gar Forschung zur Identifikation genügen, bleibt zu klären.

Relevanzkriterien bibliothekarischer Normdaten bestimmen sich aus dem Potenzial zur überinstitutionellen, webbasierten Verknüpfung, das eine Entität besitzt (Koepl 2023). Die Eignungs- und Gütekriterien der Bibliotheksverbände fokussieren daher auf die Vernetzung von Ressourcen, die Anbindung der Daten an Quellen und Belege, eine langfristige redaktionelle Betreuung und die allgemeine 'Regelkonformität' mit den Grundsätzen der Gemeinsamen Normdatei und der darauf beruhenden Regelwerke (GND-Netzwerk 2023). Damit konnte die GND nicht nur das Zusammenwirken zahlreicher Bibliotheken und Bibliotheksverbände gewährleisten, sondern ebenso den Zusammenschluss im internationalen Kontext.

In den vergangenen Jahren hat sich die GND verstärkt für weitere Anwendungen und Communities geöffnet und damit ihren Anwendungsrahmen deutlich erweitert. Besonders früh öffnete sich die GND für die archivische Verzeichnung, da die eindeutige und schnelle Recherchierbarkeit von Metadaten und die Anzeige von inhaltlichen Bezügen zu anderen Kulturdaten im gemeinsamen Interesse von Archiven und Bibliotheken lag und weiterhin liegt. Diese Ausweitung war mit einer grundlegenden Problematik historisch arbeitender Forschung konfrontiert. Denn die Verknüpfung mit der GND erfordert bei der Beschreibung von Archivgut eine Eindeutigkeit, die im Fall von Archiv- und Fundgut nicht in jedem Fall möglich und auch nicht immer gegeben ist. So würden Genauigkeiten konstruiert, die historische Daten oft gar nicht besitzen oder bereits Auswertungen und Interpretationen vorweggenommen. Beides möchte die historische Erschließung gerade vermeiden (Kuczera, Wübbena und Kollatz 2019). Im wissenschaftlichen Erschließungsprozess ergeben sich daraus auch handlungspraktische Barrieren, weil historische Informationen (wie etwa Geburts- und Sterbedaten von Personen) häufig erst ermittelt werden müssen, um die genaue Identifikation zu ermöglichen. In vielen Fällen werden Geburts- und Sterbedaten jedoch dauerhaft unbekannt bleiben.

Besonders Gedächtniseinrichtungen woll(t)en traditionell Thesauri und Vokabulare von wertenden oder analytischen Informationen freihalten (IG Archiv (GND) 2024). Forschende Einrichtungen dagegen führen schwerpunktmäßig ordnende und taxonomische Informationen zusammen, weil dies analytischen Bedürfnissen entspricht. Es bedarf daher für Forschungsbereiche anderer Formen und Typen von kontrollierten Vokabularen. Letztlich nutzen Forschende häufiger Mikrodaten (also keine zusammengefassten Daten, sondern Daten, die auf individuellen Ausprägungen bestehen), mit vielen fachspezifischen Detailinformationen und ordnenden Kategorien. Normdaten von Gedächtniseinrichtungen dagegen arbeiten mit größeren Abstraktionsgraden im Sinne von Makrodaten. Dabei lassen sich Mikrodaten über Matchingverfahren in passende Normdaten bzw. Vokabulare für die gemeinsame Vernetzung und Recherche integrieren. Umgekehrt ist dies jedoch nicht der Fall, weil sich Makrodaten nicht mehr differenzieren lassen (Moeller 2022, Zöller u. a. 2022, 15).

Unterschiedliche Bedürfnisse entstehen damit bei der Spezifität und Vollständigkeit von Vokabularen. Während Gedächtniseinrichtungen meist übergreifende Wissenssysteme für allgemeine Suchen und Erschließungsvorgänge benötigen, möchten Forschungsprojekte möglichst spezifische Entitäten ordnen oder nach multiplen Merkmalskomplexen feingranular analysieren. Dazu kann es beispielsweise sinnvoll sein, die Vollständigkeit eines Fachvokabulars anzustreben und vor allem zeit- und ortssensible Informationen zu pflegen. Für Gedächtniseinrichtungen erscheint dies hingegen zum Teil hinderlich, weil es Datenbanken überfrachtet, Identifikation, Disambiguierung sowie Matchingverfahren unnötig kompliziert macht.

Schlussfolgerungen

Diese unterschiedlichen Nutzungsaspekte von Gedächtniseinrichtungen und Forschung legen es nahe, dass auch die historische Forschung eigene Relevanzkriterien für die Eignung von Vokabularen als Normdaten oder für die Definition von Standards festlegen muss, um spezifischen Forschungsbedürfnissen vollumfänglich gerecht zu werden. Es gilt also, die Erschließungskonventionen der eigenen (Fach)Community in den Blick zu nehmen, den sich daraus ergebenden Handlungsbedarf abzuleiten und die Wege zur Nutzung und Empfehlung von Normdaten zu bestimmen. Es hat sich gezeigt, dass sowohl die FAIR-Prinzipien für Forschungsdaten (Auffindbarkeit, Recherchierbarkeit, Interoperabilität, Wiederverwendbarkeit) und das damit verbundene Verknüpfungs- und Vernetzungspotential (Linked Open Data) unabdingbare Kriterien für Gedächtniseinrichtungen und Forschung sind. Ebenso ist die Disambiguierung und Identifikation von Datenbeständen über Minimalstandards eine zentrale Voraussetzung zur Pflege von Vokabularen. Für viele Entitäten benötigt es für historische Forschungsprozesse zwingend zeit- und ortssensible, quellenbasierte Minimalangaben, die Original- und Variantenbezeichnungen führen und zusätzlich normieren.

Relevanzkriterien der historischen Forschung sind ebenso die feingranulare Spezifität von eindeutig separierten Entitäten in der notwendigen Breite und Vollständigkeit von Vokabularen. Sollen diese für eine Analyse und damit besonders für einen Vergleich von Forschungsdaten (Nachvollziehbarkeit und Transparenz von Daten) genutzt werden, braucht es taxonomische oder strukturelle Ordnungskriterien mit ausreichenden Merkmalsbeschreibungen.

Damit stehen die Konsortien der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) vor der Aufgabe, wissenschaftlichen Communities Normdaten zu liefern, um an die FAIR-Prinzipien und weitere internationale Standards anzuschließen. Doch je häufiger und konsequenter weitere Communities nicht nur Buch- und andere hand- und maschinenschriftliche Textmaterialien, sondern auch materielle sowie immaterielle Objekte, archivisches Schriftgut und andere Ressourcen mithilfe der GND, als der zentralen Normdatei für Kultur- und Geisteswissenschaften erfassen, umso komplexer werden Matching- und Mappingprozesse mit darunterliegenden Vokabularen (Koepl 2023). Damit geht auch die Verantwortung der Fachcommunities für eigene Vokabulare und Normdaten einher.

Vor diesem Hintergrund finden intensive Abwägungen statt. So definieren Gedächtniseinrichtungen Relevanzkriterien, die besonders für die historisch arbeitenden Disziplinen wegweisend sein können (IG Archiv (GND) 2024), um in der GND neue Teilcommunities zu integrieren (Koepl 2023). Inzwischen wirken GND-Agenturen für unterschiedliche Teilcommunities der Wissenschaft und der Gedächtniseinrichtungen an der GND mit [https://gnd.network/Webs/gnd/DE/Mitmachen/Aufgaben/aufgaben_node.html]. Wichtig ist im Prozess der Ausgestaltung der GND-Agenturen, die Zuständigkeit für abgegrenzte Entitäten oder Fachcommunities zu fixieren, um Relevanzkriterien für den Aufbau wichtiger Normdaten für fachwissenschaftliche digitale Forschungsprozesse mitzugestalten und ihre Verwendung in Forschungsprozessen (Annotation, Tagging, NER/NEL, Georeferenzierung etc., siehe Kapitel Nutzungsszenarien) zu unterstützen. Dabei sollten GND-Agenturen vor allem die Vermittlung zwischen den Bedürfnissen nach Mikrodaten und Analysewerkzeugen aus der Forschung und Abstraktion sowie Normierung von Seiten der Gedächtniseinrichtungen (Makrodaten) leisten. Im Folgenden sollen die Relevanzkriterien noch einmal systematisch zusammengefasst und beschrieben werden.

Empfehlungen für Relevanzkriterien und Qualitätsanforderungen kontrollierter Vokabulare der Geschichtswissenschaft

Bedeutung für die Analyse von Daten und community-übergreifende Vernetzung (1. Qualitätskriterium)

Webbasierte Verknüpfung

Die Frage, welche Relevanz- und Qualitätskriterien für die wissenschaftliche Forschung von Bedeutung sind, bestimmt sich aus dem Nutzungspotenzial der Daten. Im Falle der Gedächtniseinrichtungen sind dies die webbasierten Verknüpfungsmöglichkeiten über persistente Identifier, die Forschungsdaten langfristig im Semantic Web über verschiedenste Angebote und Ressourcen auffindbar sowie kontextualisierbar machen und darüber einen hohen Mehrwert zur Informationsanreicherung für Communities schaffen. Grundlegend sind dabei die Anforderungen der Disambiguierung und Identifikation, die Gedächtniseinrichtungen und Forschung gemeinsam verfolgen. Indem Vokabulare als Linked Open Data zur Verfügung gestellt werden, ermöglicht dies nicht nur eine Veröffentlichung von Terminologien und ihre gemeinsame Verwendung, sondern auch die volle Ausschöpfung der Nutzungspotentiale.

Analysepotential

Aus dem Blick der Forschung tritt besonders das gemeinsame Analysepotential als zentrales Kriterium hervor, das digitale Analysemethoden und ihre Ergebnisse vergleichbarer, transparenter und vertrauenswürdiger macht. Auf diese Weise können gerade in der digitalen Forschung und bei der Anwendung von KI-Verfahren Ergebnisse verlässlicher gemacht oder überhaupt gewonnen werden. Die Forschungspraxis ist heute von der Heterogenität von Forschungsperspektiven und Herangehensweisen geprägt. Die Multiperspektivität stellt ein Markenzeichen der geisteswissenschaftlichen Forschung dar. Diese Heterogenität führt aber auch zu nur bedingt vergleichbaren Forschungsergebnissen und mitunter auch zum Scheitern von Ansätzen in der digitalen Forschung, weil Methoden zu wenig standardisiert und bekannt sind und demzufolge nicht in der Breite etabliert werden (Lemaire, Voigt und Lehmkuhl 2025, 5; Döring u. a. 2024, 94-107). Die Verwendung von gemeinsamen Normdaten und kontrollierten Vokabularen kann daher einen Beitrag zu einer besser vergleichbaren Forschung liefern und multiperspektivische Ansätze ergänzen. Durch gemeinsame Kategorienansätze, Begrifflichkeiten und taxonomische Messungsansätze kann dies gelingen. Die Abstimmung von Communities über gemeinsame Vokabulare führt daher auch zu einer Einigung über die Standardisierung von Methoden und Messverfahren.

Mapping und Matching

Die Abstimmung erweist sich ganz praktisch durch die Existenz von Konkordanzen (Mapping verschiedener Vokabulare) und eine hinreichend kritische Menge von Projekten, die ein gemeinsames Vokabular auf ihre Daten anwenden (Matching von Daten). Normdaten zum gemeinsamen Datenabgleich und zur wechselseitigen Verschränkung bedürfen daher einer entsprechenden rechtlichen, lizenzrechtlichen und technischen Zugänglichkeit für alle Nutzenden (siehe Abschnitt Zugangschancen). Wichtig bleibt für die Anwendung von Normdaten oder kontrollierten Vokabularen in der Forschung vor allem die einfache Verfügbarkeit von Hilfsmitteln und technischen Schnittstellen, die Möglichkeit zur Ausgestaltung von eigenen Datenmodellen und leichte Verknüpfungsmöglichkeiten zu größeren Normdatenbeständen. Dies erleichtert zugleich die kooperative Bearbeitung und den Ausbau auf zentralen Plattformen.

Internationalität und Mehrsprachigkeit/Mehrschriftlichkeit

Dabei liegt für Normdaten ein weiterer wichtiger Wert in der Verknüpfbarkeit für eine mehrsprachige und internationale Anwendung. Der Aufwand, dies mit Mikrodaten zu leisten, ist wesentlich höher als über Makrodaten und Normdaten.

Da Englisch allgemein anerkannt ist als lingua franca der Digital Humanities (Viola und Spence 2023, 1), ist eine Verknüpfung von z.B. deutsch- zu englischsprachigen Einträgen besonders empfehlenswert. Verknüpfungen zu führenden Normdatenbeständen sollen ebenso geleistet werden, wenn das Vokabular in einer nicht-lateinischen Schrift vorhanden ist, um u.a. Visibilität und Nachnutzbarkeit zu erhöhen (Horváth u. a. 2023). Semantische Mapping- und Matchingprozesse erfordern dennoch die Existenz von Vokabularen in der Sprache der Varianten.

Normdaten im Wechselverhältnis von Persistenz und Dynamik (2. Qualitätskriterium)

Die Arbeitsrealität und -praxis sowohl wissenschaftlicher als auch bürgerwissenschaftlicher Forschung basiert auf zeitlich begrenzten Projekten, die nach Ende ihrer Laufzeit sehr häufig vor dem Problem stehen, ihre Daten langfristig zu archivieren. Eine dauerhafte Wartung und Pflege (Persistenz) ist vor dem Hintergrund der aktuellen Förderstruktur kein primäres Ziel von Projekten, sondern diesen nachgelagert. Diese Daueraufgaben liegen momentan entweder im Spektrum der Gedächtniseinrichtungen oder von - im Aufbau befindlichen - Datenzentren bzw. GND-Agenturen [https://gnd.network/Webs/gnd/DE/Mitmachen/Aufgaben/aufgaben_node.html], was diese auch zu zentralen Anlaufstellen für Normdaten macht.

Der Fokus vieler Forschungsprojekte liegt nicht auf einer dauerhaften Vorhaltung kontrollierter Vokabulare, sondern vielmehr auf der Entwicklung eigener Kategorien und Analyse Kriterien entsprechend spezifischer Fragestellungen. Sie verfolgen ein eher dynamisches Forschungskonzept. Die mentale Hürde, kontrollierte Vokabulare als Mess- und Analyseinstrumente zu nutzen, ist einerseits durch das noch begrenzte Angebot von Vokabularen weniger ausgeprägt. Andererseits werden Vokabulare selbst dort zum Teil skeptisch betrachtet, wo sie nutzbar wären. Neben anderen wichtigen Faktoren (Services, Matchingtools, Effektivität) liegt dies vor allem im mangelnden Wissen um die positiven Effekte begründet. Aus diesen Ursachen wird die Standardisierung nicht als Mehrwert des eigenen Forschungsprojektes betrachtet, sondern als Hindernis. Hier Irrtümer auszuräumen und die oben dokumentierten Nutzungspotenziale von Vokabularen sichtbar zu machen, muss in der Forschungskultur der Geisteswissenschaften noch weit mehr als bisher verankert und zu einem Teil des digitalen Wandels und der methodischen Grundlagendiskussion des Faches werden. Dabei ist es notwendig und hilfreich, zwischen projektinternen und nachhaltigen (langfristigen) Wirkungen zu unterscheiden. Je stärker Vokabulare durch Vollständigkeit und Entitätsorientierung auch für Analysen in Forschungsprojekten geeignet sind, desto eher können auch projektinterne, zeitnahe Ziele realisiert werden und der Nutzen verlagert sich nicht nur in eine Zukunftsperspektive FAIRer Daten.

Im Idealfall sollen also flexible, d. h. auf die Abbildung von dynamischen Veränderungen ausgerichtete und sehr spezielle Teilbereiche abbildende kontrollierte Vokabulare an übergreifende Normdaten angedockt werden. Darüber erfolgt zugleich die Einbindung in größere, vor allem internationale, mehrsprachige sowie persistent standardisierte Systeme. Normdaten dienen somit wie bisher als zentraler Knotenpunkt für die Verknüpfung und Standardisierung von Informationen, werden aber durch Spezialvokabulare ergänzt, feiner granular unterlegt und so wirkungsvoll zu einem Analyseinstrument der geisteswissenschaftlichen Forschung.

Zugangschancen und dauerhafte Nutzungsmöglichkeiten (3. Qualitätskriterium)

Normdaten bilden für die historische Forschung dann eine tragfähige, gemeinsam genutzte Grundlage, wenn sie in unterschiedlichen Projekten freie Verwendung finden können, eine effektive und qualitätsgerechte Verknüpfung mit jeweils projektspezifischen Daten erlauben und die Prinzipien von Dynamik und Standardisierung ausbalanciert anbieten. Neben die eigentlichen Relevanzkriterien treten damit zusätzliche Voraussetzungen, Qualitäts- und Nutzungskriterien, die Normdaten auszeichnen.

Technische Zugänglichkeit

Normdaten müssen über webbasierte, persistente Identifier verfügen und eine möglichst vielfältige technische Nutzung erlauben. Zudem sollten Normdaten in unterschiedlichen Perspektiven maschinenlesbar sein, was bereits die Erstellung des Vokabulars und die Modellierung der Informationen umfasst. Das Spektrum momentan angebotener Systeme reicht dabei von der einfachen Recherchemöglichkeit bis hin zum kompletten Download per Datei, Schnittstelle (API) oder SPARQL-Abfrage. Insbesondere SPARQL, eine Abfragesprache für RDF-Datenbanken, erlaubt komplexe und präzise Abfragen in großen Datensets, die ihrerseits über verschiedene Ressourcen mittels Wissensgraph (Knowledge Graph) (Sack u. a. 2023) verknüpft werden können. Vokabulare sollten daher auf solche und ähnliche Services setzen. In der Community der geisteswissenschaftlichen Disziplinen erfüllt die Wikibase-Instanz FactGrid (NFDI4Memory) diese Anforderungen. Auch der Terminologieservice von TS4NFDI, der Terminologieservice Dante/Cocoda (GBV) und digiCULT.xTree (digiCULT) bieten viele Möglichkeiten zur komfortablen Vokabularerstellung und -verwaltung.

Niedrigschwellige und benutzerfreundliche Zugänge mit einfacheren technischen Austauschmöglichkeiten können für die schnelle und breite Nutzung manchmal vorteilhafter sein, als kompliziert zu nutzende Systeme mit hohen Anforderungen an zu implementierende Hard- und Software sowie informatische Kompetenzen der Nutzenden. Dieser Aspekt ist vor allem für die Communities der geisteswissenschaftlichen Forschung wichtig, in der Forschungspersonal mit informatischen Kenntnissen, Dauerstellen für fachspezifisches Datenmanagement und Datenkuration bisher häufig fehlen. Der Nachteil solcher Vokabulare liegt in einem komplizierten, fehleranfälligen Verfahren des Mappings und Matchings. Zudem wird die Anbindung an internationale Normdaten vorzugsweise durch maschinenlesbare Vokabulare erfolgen.

Besonders empfehlenswert sind daher Systeme (z. B. Wikibase-Instanzen), die beides ermöglichen: Sowohl komplexe technische Anwendungen als auch flexible, niedrigschwellige Nutzungsmöglichkeiten und ein tagesaktuelles Hosting von Vokabularen, Dokumentationen, Originalbezeichnungen und Zusatzinformationen.

Rechtliche und finanzielle Zugänglichkeit

Zentrale Voraussetzung für die Interoperabilität der bereitgestellten Normdaten sind vor allem Open Access und freie Nutzungslizenzen für Vokabulare. Dabei werden Vokabulare heute zur besseren Nutzbarkeit häufig mit CC-Zero oder CC-BY-Lizenzen angeboten. Dennoch sollte auch eine Zitation von Vokabularen bei intensiverer Nutzung eine Selbstverständlichkeit guter wissenschaftlicher Praxis sein. Langfristig müssen Vokabulare also nach Möglichkeit kostenfrei nutzbar bleiben oder werden und zum verlässlichen Instrumentarium und Service von Datenzentren, GND-Agenturen und Gedächtniseinrichtungen gehören.

Zudem müssen Daten langfristig vorgehalten werden. Ihre Archivierung ist notwendig, um die Nachhaltigkeit von wissenschaftlichen Ergebnissen zu gewährleisten und die Wiederverwendbarkeit der Daten zu fördern. Dies bedeutet nicht unbedingt, dass ihre Pflege dauerhaft organisiert sein muss, sondern vielmehr sollte die Ablage und Dokumentation über ein (mehr oder weniger komfortables) Repositorium sichergestellt werden. Entscheidend dafür sind umfassende und gut strukturierte Metadaten; denn sie erleichtern die Auffindbarkeit und Nachnutzung. Eine Langzeitarchivierung in RADAR4Memory [<https://radar.products.fiz-karlsruhe.de/de/radarabout/radar4memory>] ist momentan für bis zu 10 GB kostenfrei möglich. Vokabulare können über FactGrid [<https://database.factgrid.de/wiki/Hauptseite>] als LOD mit persistenten Identifiern zur Verfügung gestellt werden.

Inhaltliche und nutzungspraktische Zugänglichkeit

Neben der technischen Zugänglichkeit ist die langfristige inhaltliche Pflege, die Ergänzung und Korrektur von Termen, die Festlegung von Regularien und die Dokumentation zum Aufbau und zur Änderung von Vokabularen vorteilhaft, für Normdaten verpflichtend. Dabei müssen Normdaten nicht zwangsläufig durch eine zentrale Organisation gehostet und ausschließlich von Administratoren betreut werden, um zentrale Qualitätskriterien der Forschung zu erfüllen. Auch Citizen Science oder Forschungsprojekte können gute Normdaten pflegen. Sie müssen dafür nur ein erkennbares Regelwerk besitzen, dessen Einhaltung und Änderung nachvollziehbar sind. So garantieren sie die Richtigkeit und Verlässlichkeit der Daten durch transparente und nachvollziehbare Prozesse.

Wenig überraschend ist dies über konsolidierte Institutionen und Organisationen sowie technische Umgebungen dauerhafter und professioneller leistbar als in temporären und freiwilligen Netzwerken und Forschungsprojekten. Allein diese Tatsache grenzt das Feld der potenziellen Normdatengeber deutlich ein, obwohl vor allem auf Vollständigkeit basierende Normdaten außer einer technischen Wartung durch die wegfallende Notwendigkeit von Ergänzungen in gleichem Maß von Einzelprojekten getragen werden können.

Dabei ist besonders für Forschungsprojekte ein verlässlicher und selbstbestimmter Zugriff auf Modellierungs-, Annotations- und Analyseprozesse von Daten zentral.

Quellenbezeichnungen und Belegreferenzierung (4. Qualitätskriterium)

Für den historischen Forschungsprozess von besonderer Relevanz ist bei allen Entitäten und sie betreffenden Daten die Kontextualisierung der hinterlegten Informationen. In diesem Zusammenhang lässt sich von einem Dreiklang sprechen, der neben den eigentlichen Daten, also den Originalbezeichnungen, den historischen Kontext mittransportiert. Dazu gehören idealerweise die Quellenbelege und vor allem die zeitliche und räumliche Verortung von Daten, die einem "zeit- und ortslosen" Normdatum zugeordnet werden. Nur dadurch kann die Authentizität und Nachvollziehbarkeit der erfassten Daten gewährleistet werden. Gleichzeitig müssen die abstrakten Normdaten und zeit- und ortsspezifischen Originaldaten passfähig in ihren inhaltlichen Definitionen übereinstimmen. Ebenso ist die Angabe der Originalbezeichnung, ggf. auch in nicht-lateinischer Originalschrift, neben einer Vorzugsbezeichnung oder Normschreibung von grundlegender Bedeutung für die historische Forschung. Nur über diese Rückbindung an die Quellen wird die historische Forschung ihrer intendierten Aufgabe gerecht, die Vergangenheit faktenbasiert zu erschließen und zu analysieren. Quellen dienen dabei nicht nur der Validierung historischer Normdaten, sondern sie sind auch ein essenzielles Instrument, um die Kontextualität der Daten zu bewahren (Zöller u. a. 2022, S. 10, 19).

Historische Daten haben oft einen spezifischen zeitlichen und räumlichen Kontext, der für ihre Interpretation und Verwendung entscheidend ist. Zeit- und ortssensibel zu arbeiten bedeutet, sich der Dynamik und Veränderlichkeit von historischen Informationen bewusst zu sein und diese in die Struktur der Normdaten einfließen zu lassen. Die Berücksichtigung von Zeit und Ort hilft, die Vielschichtigkeit historischer Prozesse zu bewahren und ermöglicht eine differenzierte Analyse. Sie sind daher ein zentrales Relevanz- und Qualitätskriterium für Vokabulare der historischen Forschung.

Dabei müssen Originalquelle und Normdatum nicht zwangsläufig gemeinsam vorliegen, es muss jedoch eine eindeutige Verknüpfung (per Identifier oder Quellenreferenz) zwischen beiden die Zuordnung nachvollziehbar und transparent machen. Die historische Forschung benötigt ein hohes Maß an Kontextinformationen, um die Vielschichtigkeit historischer Ereignisse und Akteure genau zu erfassen. Normdaten hingegen orientieren sich häufig an praktischen Aspekten wie Benutzerfreundlichkeit, Einfachheit/technische Implementierbarkeit und Konsistenz. Dieser Ansatz kann dazu führen, dass wichtige Nuancen aus der historischen Perspektive verloren gehen und unterstreicht besonders deutlich die teilweise divergierenden Bedürfnisse von Erschließung auf der einen und Analyse auf der anderen Seite.

Minimal- und Optimalanforderungen (5. Qualitätskriterium)

Je mehr Informationen Vokabulare bereithalten, desto genauer (und sicherer) kann eine Identifikation und Disambiguierung sowie Kontextualisierung und Analyse erfolgen. Dies gilt insbesondere für Vokabulare zur Analyse historischer Daten, bei denen der Anspruch auf Vollständigkeit zumindest theoretisch besteht. Gleichzeitig wird so der Vorgang des Mappings und Matchings aufwändiger und komplizierter, vor allem wenn Daten nicht maschinenlesbar sind. Für Normdaten ist daher eine gute Balance zwischen beiden Anforderungen (minimal/optimal) wichtig. Benötigt werden für diesen Prozess kurze Definitionen, eindeutige Hierarchien und/oder Beschreibungen von Termen, um sie genau nach ihrem Inhalt bestimmen zu können und einen interoperablen Austausch zu ermöglichen.

Um diesen Prozess optimal zu gestalten, werden heute Minimalanforderungen für Normdaten definiert. Sie beschränken sich standardgemäß auf die grundlegende und eindeutige Identifizierung und Disambiguierung von Entitäten. D. h. eine Bezeichnung ist dann ausreichend definiert, wenn dieser Prozess sicher gelingt. Die damit einhergehende Komplexitätsreduktion basiert auf dem Wunsch nach einfachen Strukturen und wenigen Datenfeldern, wodurch die Implementierung und Anwendung erleichtert wird.

Allerdings liegen für viele historische Daten lediglich grundlegende Informationen vor, bleiben Ungenauigkeiten, Vagheiten und trunke Daten eine wesentliche Komponente bei der Zuordnung von Originalbegriffen zu Normdaten. Viele historische Daten sind vorläufig oder dauerhaft fragmentarisch. Für den Umgang mit Ungewissheit und Unschärfe in der geisteswissenschaftlichen Forschung existieren eine Reihe von Empfehlungen, aber noch keine etablierten Standards (Kuczera, Wübbena und Kollatz 2019). Zentrales Qualitätskriterium ist, dass die Zuordnung zu einem Normdatum nicht dazu führt, einen höheren Informationsgrad zuzuweisen, als über die Originalbezeichnung eigentlich als Gewissheit vorliegt (unsichere Personenidentifikation zur Zuordnung zu einer identifizierten Person) bzw. dass solche Vagheiten über technische Systeme sichtbar und nachvollziehbar bleiben (Zedlitz 2009).

Im zeitlichen Verlauf kann sich überdies der Inhalt bei gleicher Bedeutung oder Bezeichnung über Zeit und Raum verändern. Hierdurch bergen die Definitionskriterien der Minimalanforderung einige Herausforderungen. Neben der Quellenangabe wird daher eine Information zu Zeit und Raum als essentiell betrachtet, um Differenzierungen in der Definition nachträglich vornehmen zu können. Benutzt werden sollten also technische Systeme, die einen Quellenbeleg, Zeit und Ort von Originalbezeichnungen sichtbar machen und mit passfähigen, aber

jederzeit auch wieder lösbaren oder differenzierbaren Definitionen verknüpft werden. Der persistente Identifikator der Definition oder des Normdatensatzes sollte daher unabhängig von taxonomischen Informationen und Originalbezeichnungen geführt werden.

Empfehlungssystem zu Vokabularen und Normdaten für zentrale Entitäten

Normdaten zu erstellen, zu pflegen und zu verwenden ist ein aufwendiger und teurer Prozess, auch wenn mit der Digitalisierung und KI-Technologien neue und unter Umständen einfachere Möglichkeiten zur Datenkuration von Massendaten entstehen. Bereits in der Vergangenheit bildeten sich Normdaten oder größere Bestände von kontrollierten Vokabularen heraus, wenn sich eine größere Community auf wichtige Entitäten verständigte. In unserem Empfehlungssystem werden wichtige Entitäten der historischen Forschung vorgestellt und ihre Methoden, Messverfahren, Dokumentationssysteme und Services im gemeinsamen Überblick skizziert. Dies betrifft einerseits die originalsprachlichen Bezeichnungen, aber auch ihre internationalen Normdatenvokabulare und Standards.

Mit diesem Angebot wird das Vokabularregister R:hovono um ein Empfehlungssystem ergänzt, das sich auch an den zuvor erarbeiteten Relevanz- und Qualitätskriterien orientiert.

Musterbeispiele

Allgemeine Beschreibung einer Empfehlung (Entität bzw. ein Entitätskomplex)

Hinweise zur formalen Gestaltung

- Geben Sie Ihren vollständigen Namen, Ihre ORCID und Institution an.
 - Autor:in:
 - ORCID:
 - Institution:
- Nennen Sie alle Vokabulare bei der Ersterwähnung mit vollständigem Namen (ausgeschrieben) und markieren Sie die Namen dieser Vokabulare fett. Setzen Sie Akronyme oder Abkürzungen, die anschließend Verwendung finden können, in runde Klammern (...). Alle so aufgeführten Vokabulare werden bei entsprechender positiv evaluierten Relevanz von uns ins Register R:hovono aufgenommen und mit einer Q-Nummer (persistenter Identifier in FactGrid) verlinkt [eckige Klammern].
- Bitte keine Links in die Texte einbauen (siehe Erwähnung in R:hovono), sondern lediglich Literatur und Links im Teil "Services, Literatur und Dienste" als vollständige Literaturangabe erwähnen. Dies wird den späteren Pflegeaufwand minimieren.
- Der Gesamtartikel sollte zwischen 6.000 und 10.000 Zeichen mit Leerzeichen umfassen.
- Halten Sie sich bei der Gliederung an die vorgegebenen Überschriften und orientieren Sie sich an den Beschreibungen für die einzelnen Abschnitte.

- Falls Sie Literatur verwenden möchten, zitieren Sie diese im Text nach sozialwissenschaftlichen Zitationsformen (Nachname und Nachname Jahr, Seitenzahl) bzw. (Nachname u. a. Jahr, Seitenzahl) und geben Sie die verwendete Literatur im letzten Abschnitt (Literatur) im Citavi-Style: Historia Hospitalum an.

Aufbau des Musterartikels

Relevanz (kurz), Definition und Beschreibung

Was wird systematisiert?

- Beschreiben Sie kurz die Entität, um die es geht und nach welchen (verschiedenen) Messkriterien oder Ordnungssystemen eine Entität grundlegend, ggf. auch theoretisch, geordnet wird und welche Anwendungsfelder es hierfür gibt.
- Manchmal wird es vielleicht erforderlich sein, eine Entität nochmals zeitlich oder typologisch zu untergliedern. So unterscheiden sich etwa antike und mittelalterliche Siedlungsplätze oder umfassende Gazetteers wie Geonames so voneinander, dass wir uns für unterschiedliche zeitliche Beschreibungen entschieden haben. Daher kann es erforderlich sein, einzelne Merkmale von Entitäten separat zu beschreiben. Geben Sie dies im Titel der Entität an und verweisen Sie ggf. auf weitere Beiträge.

Deutschsprachige Vokabulare und das Verhältnis von modernen und historisierenden Ansätzen

- Nennen Sie wichtige Vokabulare, Kategoriensysteme und Normdaten, die es für die entsprechende Entität gibt. Gehen Sie bei Bedarf auch auf historische Entwicklungen ein oder nennen Sie analog erschienene Ansätze. Charakterisieren Sie kurz, warum Sie diese Vokabulare für besonders zielführend und wichtig halten und welche Aspekte hier für die Forschung besonders wichtig sind.
- Konzentrieren Sie sich in diesem Absatz auf deutschsprachige bzw. originalsprachliche Vokabulare.
- Beschreiben Sie das Verhältnis von modernen und historisierenden Ansätzen, inwieweit sind die Vokabulare für die historische Forschung (siehe Relevanzkriterien) geeignet oder welche Lücken weisen sie auf?
- Beschreiben Sie, wie sich Vokabulare zu einer Entität ergänzen, welche spezifischen Wirkungen sie für die Analyse von Daten besitzen, wie sie ggf. dokumentiert sind und welche Crosskonkordanzen sie untereinander besitzen.

International

- Nennen Sie wie zuvor wichtige Vokabulare, Kategoriensysteme und Normdaten, die es für die entsprechende Entität gibt, nun aber im internationalen Rahmen oder unter dem besonderen Blickwinkel der Mehrsprachigkeit.
- Beschreiben Sie, welche normierenden Wirkungen und internationale Zusammenarbeiten sich daraus ergeben und mit welchen Download-Möglichkeiten und Services die Angebote verzahnt werden.
- Zeigen Sie auf, welche Crosskonkordanzen die nationalen und internationalen Vokabulare besitzen.

Anwendung der Relevanz- und Qualitätskriterien

- Skizzieren Sie kurz, warum die im nächsten Schritt angeführten Empfehlungen für Normdaten / Standards einer Entität besondere Bedeutung (Alleinstellungsmerkmale) besitzen oder welche Vokabulare als Normdaten gelten und empfohlen werden könnten.
- Beachten Sie dabei folgende Relevanz- und Qualitätskriterien:
 - Identifizierung (Minimalanforderungen)
 - Disambiguierung
 - Komplexitätsreduktion/Vorzugsbezeichnung versus Vollständigkeit und Erweiterbarkeit für Fachterme
 - Verknüpfung mit Originalbezeichnungen und Quellenbelegen
 - Zeitsensibilität
 - Ortssensibilität
 - Zugänglichkeit (technisch, rechtlich/lizenzrechtlich, praktisch), projektspezifische versus administrative Kontrolle
 - Analysepotential und webbasiertes Verknüpfungspotential

Empfehlung für die historische Forschung

- Geben Sie anschließend eine Empfehlung zur Verwendung von Vokabularen für die historische Forschung ab. Diese Empfehlung sollte sich vorzugsweise auf ein deutschsprachiges und ein internationales Vokabular begrenzen. Begründen Sie Ihre Auswahl mit den zuvor taxierten Relevanz- und Qualitätskriterien.
- Schätzen Sie ein, ob es sich dabei um Normdaten oder um ein wichtiges kontrolliertes Vokabular handelt:
- Normdaten zeichnen sich gegenüber wichtigen kontrollierten Vokabularen durch folgende Merkmale aus:
 - dauerhafte Bereitstellung, Wartung, Pflege und Aktualisierung
 - getragen von zentralen Institutionen und großen Communities
 - umfassende Downloadmöglichkeiten in unterschiedlichen Dateiformaten
 - zeit- und ortssensibel
 - umfassende Regelwerke und qualitative Betreuung von Änderungen
 - maschinenlesbare und niedrighschwellige Austauschformate
 - persistente Identifier

Services, Literatur und Dienste

- Nennen Sie wichtige Services und zentrale Dienste im Rahmen des Matching, Mappings, der Dokumentation, der Distribuierung und der Analyse für diese spezifische Entität! Verzichten Sie dabei auf sehr übergreifende und allgemeine Services.
- Geben Sie Links zu den Ressourcen an.
- Gerne kann hier auch Literatur angeführt werden.

Musterbeispiel zur Entität Beruf

Berufe, Tätigkeiten, Ämter sowie Kompetenzen

- Autorin: Katrin Moeller
- ORCID: <https://ORCID.org/0000-0003-4090-5667>
- Institution: Historisches Datenzentrum Sachsen-Anhalt, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

Was wird systematisiert?

Berufe, Tätigkeiten und Kompetenzen liegen in vielen seriellen, historischen Quellen vor. Neben den Personennamen, Orts- und Zeitangaben dürfte es sich dabei um die häufigste individualspezifische Entität handeln, die daher ein hohes Forschungspotential bietet. Die meisten Vokabulare, die Berufe oder Tätigkeiten thematisieren, sind taxonomisch orientiert und klassifizieren Tätigkeiten und Kompetenzen, die sogenannte Berufsfachlichkeit, von Berufen oder Tätigkeiten in unterschiedlichen Granularitätsstufen bzw. Hierarchien. Integriert wird oft auch eine Ordnung in verschiedenen Stufen des Anforderungsniveaus von Tätigkeiten oder ihrer Qualifikationsstufen. Davon zu unterscheiden sind Versuche, anhand eines Berufes einen Sozialstatus zu ermitteln und Gesellschaften so hierarchisch anhand eines angenommenen sozialen Stellenwerts der Arbeit zu clustern. Begleitet werden Berufssystematiken zum Teil von Vokabularen zu tätigkeitsorientierten Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kompetenzen (Skills) und von Qualifikations- und Wissensabstufungen. Die Klassifikationen ermöglichen standardisierte und damit vergleichbare Analysen für Bevölkerungs- und Arbeitsmarktstatistiken. Häufig gibt es forschungsspezifische Ableitungen oder weitere Analyseverfahren zur Messung von Sozialprestige oder andere Formen von Ansehensskalen.

Deutschsprachige Vokabulare und das Verhältnis von modernen und historisierenden Ansätzen

Standesbezeichnungen, Ämter und Berufe zu systematisieren, besitzt fachübergreifend eine lange Tradition und forcierte sich mit den statistischen Erhebungen des 19. Jahrhunderts. Eine wichtige frühe Klassifikation war die **Reichsstatistik** in Deutschland. Im europäischen Gesamtzusammenhang entstand mit der **International Standard Classification of Occupations (ISCO)** [Q510678] eine international verwendete und in nationalen Ableitungen existierende moderne Klassifikation. In Deutschland ist dies die **Klassifikation der Berufe (KldB)** [Q1190538], die Matchings zur ISCO ermöglicht. Sie wird in größeren Abständen jeweils neu herausgegeben und verzeichnet ca. 30.000 Berufsnormdaten (deutsch/englisch; weiblich/männliche Bezeichnungen). Ein freier Download der kompletten Daten, von Crosskonkordanzen, Vorgängerversionen und Beschreibungen ist möglich. Dabei gibt es

keine Systematik im Sinne einer zeitraumübergreifenden Persistenz und Stabilität von persistenten Identifiern. Stattdessen werden die Berufsgruppen jeweils neu geordnet und zusammengestellt. Daher befinden sich heute nur wenige historische Berufsamen in der KIdB. Zudem werden viele allgemeinere Bezeichnungen oder standesspezifische Angaben nicht verzeichnet. Für moderne Berufe verzeichnet das **Metadatenportal des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB)** weitere Informationen und Merkmale.

Obwohl es in etlichen Projekten der Wirtschafts- und Sozialgeschichte sowie der weiteren historischen Forschung häufig Ansätze gab, solche Begrifflichkeiten zu klassifizieren, sind nur wenige dieser projektförmig entstandenen Versuche systematisch dokumentiert und veröffentlicht worden. Daneben gibt es vielfältige enzyklopädische Bemühungen zur etymologischen Bestimmung von Berufsamen. Dabei unterschieden sich diese Projekte häufig in Methodik und Herangehensweise und zeigten seltener Bemühungen zum Aufbau von Crosskonkordanzen oder gemeinsamen Normdaten. Seit 2023 wird die **Ontologie der deutschsprachigen Amts- und Berufsbezeichnungen (OhdAB) [Q518459]** in der Wikibase-Instanz FactGrid als Linked Open Data angeboten, die auf der KIdB [Q1190538] beruht und diese für historische Bezeichnungen erweitert hat. Sie integriert ca. 46.000 Normdaten zu Berufen und bietet diese mit persistenten Links und klassifizierenden Informationen an. Die OhdAB verzeichnet ausgehend von historischen Quellen standesspezifische Informationen, die nicht nur Berufe oder Tätigkeiten enthalten. Diese werden separiert von den Berufen systematisiert (A-Bestand = heute keine Berufe; B-Bestand = Berufe). Eine besondere Herausforderung stellen historische Ämter dar. Um sie adäquat zu systematisieren, bedarf es noch des Aufbaus eines Vokabulars bzw. die Anpassung der OhdAB entsprechend der Erkenntnisse der historischen Forschung.

International

Eine wichtige internationale Taxonomie für moderne Berufe ist die **European Skills, Competences, Qualifications and Occupations [Q1190529]**, die als Vokabular der European Open Science Cloud Fähigkeiten, Kenntnisse und Sprachen verzeichnet und Berufen zuordnet. Sie integriert auch die **International Standard Classification of Occupations (ISCO) [Q510678]**. Die ISCO findet weltweite Verwendung für die Klassifikation moderner Berufe und systematisiert auf vier Hierarchieebenen Berufsfachlichkeit und Anforderungsniveaus in der 2008 seit 1958 nunmehr vierten Version. Sie ist als der zentrale Standard für Berufsklassifikation zu betrachten. In vielen Ländern existieren nationale Ableitungen der Klassifikation. Von der zweiten Version ISCO-68 wurde der internationale Normdatensatz der **Historical International Standard Classification of Occupations (HISCO) [Q1190619]** abgeleitet und um ein **HISCLASS** (Sozialklassen) [Q1190583] und **HISCAM** (Sozialprestige, soziale Interaktionen) [Q1194737] ergänzt. Leider sind ein wichtiger Teil des Lexikons und der Daten seit 2024 nicht

mehr webbasiert verfügbar, da die Forschungsgruppe die Arbeit eingestellt hat. Die analogen Veröffentlichungen und Beschreibungen wie auch zahlreiche Datensätze stehen aber weiterhin zur Verfügung. Auch das Sektorenmodell der **Primary, Secondary, Tertiary (PST)** [Q1350509] ist einfacher anbindbar.

Relevanz- und Qualitätskriterien

Sowohl in der **HISCO** wie auch in **OhdAB** sind persistente Identifizierungen von Berufsbezeichnungen über die Vorzugsbezeichnungen und zugeordneten Bezeichnungen möglich und erlauben eine weitere Datenanreicherung. Eine Disambiguierung über einen Thesaurus erfolgt nicht. Beide Systeme sind für eine Erweiterung und Spezialisierung offen. Zeit- und Ortssensibilität sowie eine Verknüpfung mit den Originalbezeichnungen erfolgt nur mit den gematchten Quellen. Für die **OhdAB** wurden diese separat gespeichert und mitsamt den Quellenbelegen aufbewahrt.

Während ein Großteil der webbasierten Publikationen zur **HISCO** verschwunden sind, bleiben die analoge Dokumentation, Datensätze, ein Matchingtool und die gematchten Daten weiterhin erhalten. Für die **OhdAB** liegt eine Publikation in Form der offen zugänglichen Plattform Fact-Grid vor, auf die nach Anmeldung voller Zugriff auch abseits von Administratoren besteht. Beide Datenbestände besitzen ein hohes Analysepotential für zentrale personenbezogene Mikrodaten.

Empfehlung für die historische Forschung

Für deutschsprachige historische Daten wird die **OhdAB** zur Nutzung empfohlen. Sie bietet ein 1:1 Matching für den modernen deutschsprachigen Standard der KldB und ihren internationalen Standard der **ISCO-08**. Bei Nutzung der **OhdAB** ist daher die beste Anbindung an moderne Standards gegeben, der langfristig auch ein Matching zur **HISCO** ermöglichen soll. Empfehlenswert ist auch die **HISCO**, die allerdings bisher nur wenig deutschsprachige Berufe führt. Für das Matching mit **HISCO** kann allerdings der Service OccCanine von Christian Vedels zum automatischen Matching von Berufsbezeichnungen mit **HISCO** genutzt werden. Dabei handelt es sich jeweils um wichtige kontrollierte Vokabulare, weil eine dauerhafte Bereitstellung, Wartung, Pflege und Aktualisierung nur mittelfristig gesichert war bzw. ist. Mit der GND-Agentur Geschichtswissenschaft im Rahmen der NFDI soll hier eine dauerhafte Pflege der **OhdAB** am Historischen Datenzentrum Sachsen-Anhalt ermöglicht werden.

Services, Literatur und Dienste

- Crosskonkordanzen und Beschreibungen von berufsorientierten modernen Vokabularen des Metadatenportals des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) - Deutschland, FDZ Metadatenportal [<https://metadaten.bibb.de/>]
- Datenarchiv der KldB bei der Agentur für Arbeit; Klassifikationen der Berufe - Statistik der Bundesagentur für Arbeit [<https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Grundlagen/Klassifikationen/Klassifikation-der-Berufe/Klassifikation-der-Berufe-Nav.html;jsessionid=A9A8268ED14E4EE613A60E7B4479C666>]
- Ontologie der historischen, deutschsprachigen Amts- und Berufsbezeichnungen (OhdAB) als Linked Open Data in FactGrid, [<https://database.factgrid.de/wiki/FactGrid:OhdAB-Datenbank>]
- Matchingservice für Berufe und Tätigkeiten mit OhdAB/KldB der GND-Agentur am Historischen Datenzentrum Sachsen-Anhalt, Ontologie historischer, deutschsprachiger Berufs- und Amtsbezeichnungen [<https://www.geschichte.uni-halle.de/struktur/hist-data/ontologie/>]
- Matchingservice mit R durch OccCanine von Christian Vedels, GitHub - christianvedels/OccCANINE: A method for automatically converting occupational descriptions into HISCO codes, [<https://github.com/christianvedels/OccCANINE>]

Musterbeispiel zur Entität Ortsname

Lokalisierung von historischen Siedlungsplätzen anhand von Ortsnamen

- Autorin: Anne Purschwitz
- ORCID: <https://ORCID.org/0000-0002-2754-8792>
- Institution: Historisches Datenzentrum Sachsen-Anhalt, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, NFDI4Memory

Was wird systematisiert?

Orts- und Örtlichkeitsnamen stellen in allen historisch arbeitenden Wissenschaften eine zentrale Grundlage zur eindeutigen Identifizierung und Kontextualisierung von Orten dar, während sie in der Toponomastik selbst den primären Forschungsgegenstand bilden. Gleichzeitig stellen sie häufig nur sekundäre Elemente der eigentlichen Forschung dar, werden aber zur Kontextualisierung und Anbindung dringend benötigt. Der Fokus dieser folgenden Empfehlung liegt auf durch Ortsnamen definierten Siedlungsplätzen (verstanden als räumlich geschlossene, dauernd bewohnte menschliche Ansiedlungen) seit dem Mittelalter. Ausgrabungsplätze, die vorrangig die Antike betreffen, werden separat betrachtet, weil sie lediglich Annäherungen an antike Siedlungsplätze darstellen und anderen Kriterien der Georeferenzierung unterliegen.

Inzwischen stellen große Webangebote zahlreiche Ortsnamen zur Verfügung. Für Forschungsprojekte und GLAM-Einrichtungen sind Ortsnamen jedoch immer noch mit zahlreichen Herausforderungen verbunden, bspw. bei der Zuordnung eines Namens zu einem Ort, der Rekonstruktion von Namensänderungen und dem Auffinden von Varianten in unterschiedlichen Sprachen. Durch die Zuordnung von administrativen Informationen sowie punktba-sierten Geokoordinaten - als Schnittpunkt zwischen Längen- und Breitengrad in einem spezifischen Koordinatensystem anhand einer definierten Lage z. B. Ortsmittelpunkte (Zentroide) - zu einem normierten, historischen Ortsnamen gelingt eine sichere Identifizierung, so-fern genügend Kontextinformationen zu einem historischen Ort verfügbar sind. Neben dieser Methode gibt es weitere Systematisierungsversuche, wie etwa das System der Postleitzahlen oder die Definition über Polygone (Flächen, Grenzen), die hier nicht betrachtet werden.

Ortsnamensdaten können theoretisch mit weiteren komplexen Informationen und Vokabularen zur Ortsgeschichte, administrativen (Orts)Typen, historischen wie auch bspw. umgangs- und fremdsprachigen Namensvarianten, demografischen und wirtschaftlichen Kennziffern, zeitlichen Veränderungsprozessen etc. angereichert werden, wenn solche Informationen systematisch aufbereitet sowie mit persistenten Identifiern und geografischen Koordinaten verknüpft angeboten werden. Bisher folgen die existierenden Orts(namen)verzeichnisse (Gazetteers) jedoch keiner gemeinsamen standardisierten Aufnahme, methodischen Ermittlung von geo-graphischen Koordinaten, einheitlichen Koordinatensystemen oder Verarbeitung und Systematisierung ihrer Daten. Ebenfalls existiert noch kein einheitlicher Standard zur Verzeichnung von Ortstypen, so dass eine Klassifikation der Ortsdaten in allen Verzeichnissen nach unterschiedlichen Regelungen, mit verschiedenen Schwerpunkten und heterogener Granularität erfolgt.

Deutschsprachige Vokabulare und das Verhältnis von modernen und historisierenden Ansätzen

Landeskundliche Beschreibungen von Orten haben eine lange Geschichte. Seit dem späten 19. Jahrhundert entstanden in den deutschen Staaten systematischere Ortsnamensbücher und Gemeindelexika, die heute als Bücher und Digitalisate zur Verfügung stehen. Moderne Ortsnamensverzeichnisse von nationalen Institutionen sind im **ATKIS DLM250** (Geographischen Namen 1:250 000) versammelt und können als Web Feature Service oder Web Map Service kostenfrei genutzt werden. Sie bieten Zugriff auf den jeweils aktuellen Bestand von Ortsnamen und ihre territorialen Einbettungen, während das historische Ortsnamensverzeichnis des Bundesamtes wenig ausdifferenziert erscheint.

Auf modernen oder historischen Daten aufbauend ist es bisher noch nicht gelungen, ein zentrales deutschsprachiges Vokabular für historische Ortsnamen und Koordinaten (mit oder ohne

zusätzliche Informationen) zu etablieren. Am nächsten kommt einem solchen das **Geschichtliche Ortsverzeichnis** des Vereins für Computergenealogie (**GOV**) [Q1190613], dessen räumliche Schwerpunkte Europa, Nordamerika und Australien umfassen. Es ist mit momentan ca. 50.000 Datensätzen zu Siedlungsplätzen in Deutschland das größte historische Ortsverzeichnis. Das **GOV** bietet für jeden Einzeleintrag neben persistenten Identifiern, Namensvarianten, Informationen zur historischen Entwicklung von Zugehörigkeiten, Einwohnerzahlen, Geokoordinaten, Postleitzahl etc. Crosskonkordanzen werden zu Geonames (ca. 60 %) und Wikidata (ca. 10 %) angeboten. Das Angebot verfügt über eine API-Schnittstelle und die Möglichkeit von Einzel- und Listenabfragen.

Am häufigsten genutzt werden in der Forschungspraxis allerdings **Geonames** [Q1194736] oder **Nominatim** (OpenStreetMaps) [Q1188609], die eine einfache Zugänglichkeit bieten. Beide beinhalten wenig historische Daten, keine Namensvarianten oder andere Kontextinformationen. Stärker auf die historischen Anforderungen angepasst ist der **iDAI.gazetteer** [Q1183375], ein Webservice, der Ortsnamen (Toponyme) mit eindeutigen Identifikatoren und geografischen Koordinaten (Breiten- und Längengrade) verbindet. Entwickelt wurde er vom Deutschen Archäologischen Institut gemeinsam mit dem Cologne Digital Archaeology Laboratory als Normdaten- oder Kontrollvokabular für georeferenzierte Informationen in den DAI-Informationssystemen. Der Gazetteer ist speziell auf archäologische und bauhistorische Bedürfnisse zugeschnitten und bietet eine feingranulare Erfassung, die über andere Systeme wie GeoNames (Fokus auf moderne administrative Einheiten) oder Pleiades/Pelagios (antike Orte) hinausgeht. Verwendung findet auch die **GND**, die eine zeitsensible Erfassung führt. Aufgrund der geringen Datenmenge und der sehr groben Ortstypensystematik ist sie jedoch schlecht systematisch nutzbar.

Neben dem GOV existieren regionale, teilweise digital verfügbarer Verzeichnisse. Zu diesen gehören (in Auswahl): das **Historische Ortslexikon Hessen (LAGIS)** [Q1351287], das **Historische Ortsverzeichnis Sachsen (HOV)** [Q1190528], das **Ortslexikon LEO-BW** [Q1352505] und die **Bayerische Ortsdatenbank (bavarikon)** [Q1006424]. Mit ihrer Konzentration auf die Verzeichnung der historischen Entwicklung der erfassten Orte einer bestimmten Region fokussieren sie explizit auf die historische Forschung und stellen aktuelle Geokoordinaten und persistente Identifikatoren zur Verfügung. In vielen Fällen weisen sie Crosskonkordanzen zu **GeoNames** oder **Wikidata** auf. Listenabfragen, Schnittstellen oder komplette Downloads werden jedoch überwiegend nicht angeboten.

International

Auf internationaler Ebene finden sich Gazetteers bzw. Ortsnamenverzeichnisse, die alle einen zeitgenössischen Zugang und die aktuelle Zugehörigkeit der jeweiligen Orte in den Vordergrund stellen. Zu den verbreiteten internationalen Verzeichnissen gehören der **Getty Thesaurus of Geographic Names (TGN)** [Q1190525], eine Datenbank mit mehr als 3.000.000 geografischen Namen, die vom Getty Research Institute gepflegt wird und historische und aktuelle Ortsnamen weltweit enthält. **GeoNames** hingegen ist eine offene Datenbank verschiedener institutioneller Anbieter, die international in einem Netzwerk zusammengefasst werden. Das Portal umfasst geografische Namen im weiteren Sinne und enthält über 11.800.000 geografische Namen. Für beide Portale lässt sich nicht abschätzen, wie groß die Anzahl der Siedlungsplätze im deutschsprachigen Raum im Gesamtbestand ist. Einheitlich bieten der **TGN** und **GeoNames** Breiten- und Längengrade (nach WGS84), Ortsnamen in verschiedenen Sprachen und die administrativen Zugehörigkeiten. **GeoNames** verzeichnet darüber hinaus moderne Bevölkerungs- und Postleitzahlen, während der **TGN** Namensvarianten führt. Die fehlende Fokussierung auf historische Ortsnamen oder auch nur Siedlungs- bzw. Wohnplätze führt dennoch zu einer unzureichenden Passfähigkeit für die historische Forschung, die Datenbank enthält keine historischen Informationen oder Namensvarianten und bietet keine Crosskonkordanzen. **TGN** und **GeoNames** können über API-Schnittstellen oder SPARQL-Endpoints in Projekte integriert werden. In **Wikidata** [Q370382] werden ebenfalls ca. 560.000 Ortsnamen mit unterschiedlich weitreichenden Zusatzinformationen erfasst. Mit Wikidata eng verbunden ist **Nominatim**, ein Open-Source-Geokodierungsdienst. Er verarbeitet eine Vielzahl von Daten, darunter: Adressen, Postleitzahl, Bundesland, Land, Ortstyp und bietet für eine Vielzahl der vorliegenden Informationen Crosskonkordanzen zu Wikidata an.

Im Unterschied dazu verzeichnet der **World Historical Gazetteer (WHG)** keine eigenen Datensätze und stellt kein kontrolliertes Vokabular im klassischen Sinn dar. Das Projekt verbindet historische Ortsnamen, Grenzen und Siedlungen, Epochen und Regionen aus verschiedenen Datenbanken (aktuell 44) miteinander. Crosskonkordanzen werden zu den jeweiligen Datengebern geführt. Er kann für einen ersten Sucheinstieg genutzt werden, ersetzt aber nicht die detaillierte Recherche in den jeweiligen Einzelportalen. Ähnlich agiert die Webanwendung **gazetteers.net** entwickelt vom Herder-Institut Marburg, dem Institut für Länderkunde Leipzig und der Justus-Liebig-Universität Gießen. Die Anwendung soll Nutzer bei der Arbeit mit verschiedenen digitalen Gazetteern (aktuell 10) unterstützen, deren Inhalte und Metadatenstruktur zu erkunden. Durch die Verknüpfung entsprechender Einträge in verschiedenen Verzeichnissen wird die Zusammenführung und der Vergleich von Daten erleichtert.

Relevanz- und Qualitätskriterien

Das **GOV** bietet momentan den größten, auf eine historische Erfassung bis ca. 1850 zurück reichenden Datenbestand für den deutschsprachigen Raum. Alle vorliegenden Informationen sind mit zeitlichen Bezügen versehen, wenn auch nur bei einer Minderheit Quellen hinterlegt sind. In Hinblick auf die Kontextualisierung und Anreicherung von Ortsnamen bietet es neben der Vielzahl regionaler Gazetteers die umfassendsten Möglichkeiten und kann zudem über Matching-Tools (OpenRefine) abgefragt werden. Alle Daten unterliegen einer freien Lizenz. Problematisch an der Erfassung im **GOV** sind die aktuell 280 Ortstypen (neben Siedlungsplätzen finden sich bspw. Kirchen, Standesämter, Territorien u.v.m.), die nicht immer systematisch und uneindeutig zugewiesen sind. Bei einer Beschränkung auf Siedlungsplätze entfielen diese Problematik. Besteht das vordergründige Projektinteresse ausschließlich in einer *Identifizierung* von Ortsnamen, der Verzeichnung entsprechender Nachweise (*Identifier*) oder einer *Georeferenzierung*, bieten **GeoNames**, **Nominata** und der **TGN** einen niedrigschwelligen Zugang, eindeutige Identifikatoren und aktuelle Geokoordinaten.

Empfehlung für die historische Forschung

Für deutschsprachige historische Ortsnamen werden aktuell das **GOV** bzw. die verschiedenen regionalen Portale als kontrollierte Vokabulare zur Nutzung empfohlen. Sie bieten ein Matching mit **GeoNames**, **Wikidata** bzw. gegenseitige Crossreferenzierungen an. Für den europäischen Raum, Nordamerika und Australien bietet das **GOV** ebenfalls einen guten Datenbestand. Bei entsprechender räumlicher Passfähigkeit sind die regionalen Verzeichnisse mit ihren umfassenden und detaillierten Informationen zu bevorzugen.

Die variierende Erschließungstiefe und die Verteilung auf eine Vielzahl von Portalen machen die Notwendigkeit der Schaffung eines Ortsnamensverzeichnisses mit Fokus auf die Anforderungen der historischen Disziplinen deutlich. Innerhalb der AG 'Historische Ortsdaten' von NFDI4memory ist mittlerweile eine Empfehlung erarbeitet worden, wie ein solcher Schritt unter Berücksichtigung einheitlicher Standards erfolgen kann. Im Rahmen der Arbeiten der AG ist aktuell unter anderem die Zusammenführung von analog und digital vorliegenden regionalen Gazetteers geplant.

Services, Literatur und Dienste

- Übersicht der analogen, digitalisierten Gemeinde- oder Ortsverzeichnisse (https://wiki.genealogy.net/Kategorie:Gemeinde-oder_Ortsverzeichnis_in_der_DigiBib).
- Geschichtliches Ortsverzeichnis des Vereins für Computergenealogie (GOV) <https://gov.genealogy.net/?lang=de> (Einzelabfrage), <https://gov.genealogy.net/toponymResolution> (Listenabfrage), <https://wiki.genealogy.net/GOV> (Dokumentation).
- Empfehlung der ‚AG Minimaldatensatz‘ Orte zur standardisierten Verzeichnung von Ortsnamen (<https://ortsdaten.hypotheses.org/>).
- World Historical Gazetteer als Mapping und Matching Tool (<https://whgazetteer.org/>)
- Übersicht einer Vielzahl regionaler, nationaler und internationaler Ortsnamensverzeichnisse (https://wiki.genealogy.net/Ortssuche_FAQ)
- Webanwendung gazetteers.net (<https://gazetteers.net/app/#/>)

Literaturverzeichnis

- Melissa Adler: *Cruising the Library. Perversities in the Organization of Knowledge*. New York 2017.
- Melanie Althage, Moritz Feichtinger, Anna Siebold: Theoretische Grundlagen einer digitalen Quellenkritik, in: Aline Deicke, Jonathan D. Geiger, Marina Lemaire, Stefan Schmunk (Hg.): *Living Handbook: Digitale Quellenkritik*. 2024.
- American National Standards Organization: *Guidelines for the Construction, Format, and Management of Monolingual Controlled Vocabularies (ANSI/NISO Z39.19 2005)*. Baltimore 2005/2010.
- Sandra Becker: Wikidata als Normdaten für Archive, in: *arbido*, (2023), 3.
- Marisa Beier, Mete Erdogan, Anna Graf, Fabienne Graf, Dario H. Haux, Julia Meier, Nicole Nickerson, Dario Picocchi, Jan H. Ritter, Arezoo Sang Bastian, Eliane Spirig, Youlo Wujohktsang (Hg.): *Gender und Recht. Perspektiven aus den Legal Gender Studies (Gender Studies)*. Bielefeld 2023.
- Bundesamt für Kartographie und Geodäsie: *INSPIRE-WFS Digital Landscape Model 1:250 000. ATKIS DLM250*. Bonn 2023.
- PStG „Personenstandsgesetz“ (2007).
- Niklaus Bütikofer: *Kriterienkatalog zur Prüfung der Vertrauenswürdigkeit von PI-Systemen. Entwurf zur öffentlichen Kommentierung (nestor-Materialien 13)*. Frankfurt am Main 2009.
- DARIAH (Hg.): *Kontrolliert-Strukturierte Vokabulare*. 2025.
- Aline Deicke, Jonathan D. Geiger, Marina Lemaire, Stefan Schmunk (Hg.): *Living Handbook: Digitale Quellenkritik*. 2024.
- Anne Diekjobst, Tim Geelhaar, Tobias Hodel, Moritz Mähr, Melanie Seltmann: Mit Standards forschen und Handlungsräume schaffen, in: Aline Deicke, Jonathan D. Geiger, Marina Lemaire, Stefan Schmunk (Hg.): *Living Handbook: Digitale Quellenkritik*. Trier 2024.
- Karoline D. Döring, Stefan Haas, Mareike König, Jörg Wettlaufer (Hg.): *Digital History. Konzepte, Methoden und Kritiken Digitaler Geschichtswissenschaft (Studies in Digital History and Hermeneutics 6)*. Berlin/Boston 2022.
- Laura Döring, Stefan Kellendonk, Marina Lemaire, Katrin Moeller, Stefan Büdenbender: *Umfragebericht zur Data Literacy Bedarfserhebung für die historisch arbeitenden Disziplinen*. 2024.
- Pascal Föhr: *Historische Quellenkritik im digitalen Zeitalter (E-Humanities)*. 2017.
- Richard Gartner: *Metadata. Shaping Knowledge from Antiquity to the Semantic Web*. Switzerland 2016.
- GND-Network: *Über die GND. Die Eignungskriterien der GND*. Frankfurt am Main 2023.
- Melanie Gruß, Desiree Mayer: *Was sind Normdaten?* Berlin 2023.
- Alíz Horváth, Cornelis van Lit, Cosima Wagner und David Joseph Wrisley: „Towards Multilingually Enabled Digital Knowledge Infrastructures“, in *Multilingual Digital Humanities*, von Lorella Viola und Paul Spence, 1. Aufl. (London: Routledge, 2023), 197–212, <https://doi.org/10.4324/9781003393696-17>.
- IG Archiv: *Einsatz von GND-Normdaten im Archiv. Archivische Relevanzkriterien*. Frankfurt am Main 2024.

- Angela Kailus: Nutzung von Normdaten und kontrollierten Vokabularen, Umgang mit lokalen Erweiterungen. 2024.
- Jana Kittelmann, Anne Purschwitz (Hg.): Aufklärungsforschung digital. Konzepte, Methoden, Perspektiven (Kleine Schriften / IZEA 10/2019). Halle (Saale) 2019.
- Chantal Koepl: Zur Entwicklung community-spezifischer Relevanzkriterien. Frankfurt am Main 2023.
- Andreas Oskar Kempf: B 4 Thesauri, in: Rainer Kuhlen, Dirk Lewandowski, Wolfgang Semar, Christa Womser-Hacker, Berlin/Boston 2022, S. 183–194, DOI: <https://doi.org/10.1515/9783110769043-016>.
- Felix Köther: Die Begriffe der Geschichte: Kontrollierte Vokabulare und Sachbegriffsressourcen für die digitale historische Arbeit. Marburg 2025 [= From Books to Bytes: The Digital Transformation in Historical Studies - Learning, Teaching, and Research in the Age of Digitization, 14], <https://doi.org/10.5281/zenodo.15403594>.
- Andreas Kuczera, Thorsten Wübbena, Thomas Kollatz (Hg.): Die Modellierung des Zweifels. Schlüsselideen und -konzepte zur graphbasierten Modellierung von Unsicherheiten (Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften, Sonderband 14). Wolfenbüttel 2019, <https://doi.org/10.17175/sb004>.
- Marina Lemaire, Anne Voigt, Ursula Lehmkuhl: Whitepaper: Datenkompetenzen für die historisch arbeitenden Disziplinen. Zenodo 2025, <https://doi.org/10.5281/zenodo.15479671>.
- Felix Lohmeier, Adrian Pohl, Jakob Voß: Einführung in SKOS am Beispiel von Open Educational Resources (OER). Berlin o. J. [2025].
- Katrin Moeller: Standards für die Geschichtswissenschaft! Zu differenzierten Funktionen von Normdaten, Standards und Klassifikationen für die Geisteswissenschaften am Beispiel von Berufsklassifikationen, in: Jana Kittelmann, Anne Purschwitz (Hg.): Aufklärungsforschung digital. Konzepte, Methoden, Perspektiven (Kleine Schriften / IZEA 10/2019). Halle (Saale) 2019, S. 17–43.
- Katrin Moeller: Die Modellierung des zeitlichen Vergleichs als Kernkompetenz von Digital History? Fachliche Voraussetzungen und digitale Konzepte, in: Karoline D. Döring, Stefan Haas, Mareike König, Jörg Wettlaufer (Hg.): Digital History. Konzepte, Methoden und Kritiken Digitaler Geschichtswissenschaft (Studies in Digital History and Hermeneutics 6). Berlin/Boston 2022, S. 83–106.
- Nationale Forschungsdateninfrastrukturen: Humanities@NFDI, in: Nationale Forschungsdateninfrastrukturen (Hg.): NFDI: Daten als gemeinsames Gut für exzellente Forschung, organisiert durch die Wissenschaft in Deutschland. Karlsruhe 2025.
- Nationale Forschungsdateninfrastrukturen: Sektion (Meta)daten, Terminologien, Provenienz, in: Nationale Forschungsdateninfrastrukturen (Hg.): NFDI: Daten als gemeinsames Gut für exzellente Forschung, organisiert durch die Wissenschaft in Deutschland. Karlsruhe 2025.
- Adrian Pohl, Patrick Danowski: Linked Open Data in der Bibliothekswelt. Überblick und Herausforderungen, in: Rolf Griebel (Hg.): Praxishandbuch Bibliotheksmanagement. Berlin 2014, S. 392–409.
- Klaus Rettinghaus (Hg.): Normdaten Quo Vadis, Passau 2024, <https://doi.org/10.5281/zenodo.10698462>.
- David J. Rosenthal: Der Geschlechterbegriff im schweizerischen Gleichstellungsgesetz. Die Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung als direkte Geschlechterdiskriminierung, in: Marisa Beier, Mete Erdogan, Anna Graf, Fabienne Graf, Dario H. Haux,

- Julia Meier, Nicole Nickerson, Dario Picocchi, Jan H. Ritter, Arezoo Sang Bastian, Eliane Spirig, Youlo Wujohktsang (Hg.): Gender und Recht. Perspektiven aus den Legal Gender Studies (Gender Studies). Bielefeld 2023, S. 17–34.
- Harald Sack, Torsten Schrade, Oleksandra Bruns, Etienne Posthumus, Tabea Tietz, Ebrahim Norouzi, Jörg Waitelonis, Heike Fliegl, Linnaea Söhn, Julia Tolksdorf, Jonatan Jalle Steller, Abril Azócar Guzmán, Said Fathalla, Ahmad Zainul Ihsan, Volker Hofmann, Stefan Sandfeld, Felix Fritzen, Amir Laadhar, Sonja Schimmler, Peter Mutschke: Knowledge Graph Based RDM Solutions, in: Proceedings of the Conference on Research Data Infrastructure 1 (2023).
- Jessica Sandrock: Was ist ein Thesaurus?, in: DigiCult.xTree (Hg.): Thesaurus-Handbuch. 2023.
- Christiane Sibille, Michael Gasser: Normdaten im Archiv: Ein Dreistufenmodell, in: arbidio, (2023).
- Ulrike Spree (Hg.): Remind: Tutorial zur Wissensorganisation. Hamburg o. J.
- Moritz Strickert: Metadaten und kontrollierte Vokabulare (2024), in: Susanne Blumesberger, Igor Eberhard, Elisabeth Hafeneder, Gertraud Novotny, Elisabet Torggler (Hg.): Handbuch Repositorienmanagement: Grundlagen – Anwendungsfelder – Praxisbeispiele: 163–184, <https://doi.org/10.25364/978390337423210>.
- Lorella Viola und Paul Spence (Hg.): Multilingual Digital Humanities. London: Routledge, 2023, <https://doi.org/10.4324/9781003393696>.
- Brigitte Wiechmann: 5.3 Normdaten, in: Rolf Griebel (Hg.): Praxishandbuch Bibliotheksmanagement. Berlin 2014, S. 380–391.
- Mark D. Wilkinson, Michel Dumontier, I. J. J. Aalbersberg, Gabrielle Appleton, Myles Axton, Arie Baak, Niklas Blomberg, Jan-Willem Boiten, Luiz B. Da Silva Santos, Philip E. Bourne, Jildau Bouwman, Anthony J. Brookes, Tim Clark, Mercè Crosas, Ingrid Dillo, Olivier Dumon, Scott Edmunds, Chris T. Evelo, Richard Finkers, Alejandra Gonzalez-Beltran, Alasdair J. G. Gray, Paul Groth, Carole Goble, Jeffrey S. Grethe, Jaap Heringa, Peter A. C. 't Hoen, Rob Hooft, Tobias Kuhn, Ruben Kok, Joost Kok, Scott J. Lusher, Maryann E. Martone, Albert Mons, Abel L. Packer, Bengt Persson, Philippe Rocca-Serra, Marco Roos, Rene van Schaik, Susanna-Assunta Sansone, Erik Schultes, Thierry Sengstag, Ted Slater, George Strawn, Morris A. Swertz, Mark Thompson, Johan van der Lei, Erik van Mulligen, Jan Velterop, Andra Waagmeester, Peter Wittenburg, Katherine Wolstencroft, Jun Zhao, Barend Mons: The FAIR Guiding Principles for Scientific Data Management and Stewardship, in: Scientific data 3 (2016), 160018, <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>.
- Jesper Zedlitz: Gedbas4all – neues Datenmodell für die Genealogie, in: Computergenealogie 2009 (2009).
- Kathrin Zöller, Clemens Villinger, Pascal Siegers, Sabine Reh, Lutz Raphael, Christina von Hodenberg, Kerstin Brückweh: Sozialwissenschaftliche Forschungsdaten als historische Quellen: Welche Infrastrukturbedarfe hat die zeitgeschichtliche Forschung? 2022. <https://doi.org/10.17620/02671.66>.